

Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

LRS-Interventionen für die Sekundarstufe I

Welche sind geeignet und wirkungsvoll?

eingereicht von: Annette Lettau

Begleitung: Prof. Dr. Dennis Christian Hövel

14. Mai 2023

Abstract

Bei Lernenden mit LRS auf der Sekundarstufe 1 ist der schulische Erfolg erschwert. Anhand eines systematischen Reviews wurden hilfreiche LRS-Interventionen für Jugendliche gesucht. In den letzten 10 Jahren wurden nur fünf evidenzbasierte Programme veröffentlicht, die geeignet und wirksam für diese Altersgruppe sind. Diese werden vorgestellt und diskutiert.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	I
Abbildungsverzeichnis	IV
Abkürzungsverzeichnis	V
1 Einleitung	1
2 Aktueller Forschungsstand zur LRS	3
2.1 Definition	3
2.2 Prävalenz	3
2.3 Formen der LRS und ihre Symptomatik	4
2.3.1 Lese- und Rechtschreibstörung (LRS)	4
2.3.2 Isolierte Lesestörung	4
2.3.3 Isolierte Rechtschreibstörung	5
2.3.4 Funktionaler Analphabetismus	5
2.3.5 Hyperlexie	6
2.4 Ursachen auf Grundlage der ICF-CY 11.6.4	6
2.4.1 Körperstrukturen, Struktur des Gehirns	7
2.4.2 Mentale Körperfunktionen	7
2.5 Umweltfaktoren	12
2.6 Diagnose	13
2.7 Massnahmen	13
3 Fragestellung	15
4 Zentrale Begriffe und Forschungsmodelle	16
4.1 Modelle der Recodierung	16
4.1.1 Dual-Route-Modell	16
4.1.2 Netzwerkmodell	17
4.1.3 Modell des Simple View of Reading (SVR)	18
4.1.4 Defizithypothese	18
4.1.5 Mehrebenenmodell des Lesens	19

4.2	Methodische Ansätze für Interventionen.....	20
4.2.1	Neurobiologischer Ansatz.....	21
4.2.2	Symptomspezifischer Ansatz	22
4.2.3	Förderung der Motivation	24
4.3	Didaktische Kriterien	24
4.3.1	Ressourcenorientierte Förderung.....	24
4.3.2	Förderung der Sozial- und Selbstkompetenz	25
4.3.3	Formale und inhaltliche Aspekte	25
4.3.4	Wissenschaftlichkeit	26
5	Forschungsmethodik.....	27
5.1	Einschlusskriterien zur Auswahl der Literatur	27
5.2	Recherche und Zusammenstellung des Literaturcorpus	29
5.2.1	EBSOHOST.....	29
5.2.2	HfH SWISSCOVERY.....	30
5.2.3	Sonstige.....	30
5.3	Ausschlussverfahren.....	31
5.4	Abhängige und unabhängige Variablen	32
6	Auswertung	34
6.1	Unabhängigen Variablen	35
6.2	Abhängigen Variablen.....	36
6.3	Methodenkritik.....	37
7	Ergebnisse	38
7.1	Programm 1: Das Multistrategieprogramm	38
7.2	Programm 2: Lesen macht Sinn	39
7.3	Programm 3: Das Reziproke Lehren	40
7.4	Programm 4: Reading While Listening	41
7.5	Programm 5: Text-Fading-Programm	42
8	Diskussion.....	45
9	Pointierte Beantwortung der Fragestellung.....	52
9.1	Relevanz der Befunde für die Berufspraxis	53

9.2	Ausblick für weitere Forschung.....	55
10	Literaturverzeichnis.....	57
11	Anhang.....	64

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Das Modell des Arbeitsgedächtnisses nach Baddley (2000, zitiert nach Mayer 2021, S. 70).....	8
Abbildung 2: Verbindung zwischen der biologischen, der sprachlich-kognitiven und der	19
Abbildung 3: Mehrebenenmodell des Lesens (Gold, 2018; Lenhard, 2019; Rosebrock, Nix, Rieckmann & Gold, 2021)	20
Abbildung 4: «Modifizierte Evidenzhierarchie in Anlehnung an das Oxford Centre for Evidence-based Medicine (2011)», (Casale, Hennemann, & Hövel, 2014, S. 38).....	26
Abbildung 5: Übersicht über das Auswahlverfahren der Studien	32
Abbildung 6: Effekte der Interventionen auf die Lesekompetenzen	37
Abbildung 7: Ergebnisse des Text-Fading Programms (Breznitz et al., 2013, S.3)	43

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht der LRS-Interventionsprogramme	34
Tabelle 2: Multistrategietraining	64
Tabelle 3: Lesen macht Sinn	66
Tabelle 4: Reziprokes Lehren	68
Tabelle 5: Reading While Listening	70
Tabelle 6: Text-Fading-Programm	72

Abkürzungsverzeichnis

ADS	Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom
ASS	Autismus-Spektrum-Störung
DSM-5	Diagnostic and statistical manual of mental disorder
DTI	Diffusions-Tensor-Bildgebungsverfahren
GPK	Graphem-Phonem-Korrespondenz
ICF-CY	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen
LRS	Lese-Rechtschreib-Schwäche
MRI	Magnetresonanztomografie
RAN	Rapid Automated Naming
SVR	Simple View of Reading
WHO	Weltgesundheitsorganisation
ZE	Zentrale Exekutive

1 Einleitung

In der heutigen Informationsgesellschaft und Wissenskultur ist Lesen ein elementares Medium des Lernens (Rosebrock & Nix, 2014). Auf der Sekundarstufe ist es einer der wichtigsten Lernkanäle zur Erschliessung von Lerninhalten und Aufgabenstellungen (Gold, 2018). Am Ende der Volksschule erreichen knapp ein Viertel (24 %) der Fünfzehnjährigen die zu erwartende «mittlere Kompetenzstufe 2» (ebd., S.25) im Lesen nicht. Bedauerlicherweise hat sich die Lese-Leistung sogar noch verschlechtert, was das Resultat der PISA-Studie 2018 belegt (Erzinger et al., 2019). Bei 6 – 8 % dieser Lernenden wurde eine Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) diagnostiziert (Lindberg, 2021). Die Lernstörung ist inzwischen gut erforscht und lässt sich auf strukturelle und funktionelle Defizite der Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitungsprozesse, sowie auf eine genetische Prädisposition (Vorbelastung) der Betroffenen zurückführen (Gold, 2018; Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020a; Lindberg, 2021). Die Intelligenz der Betroffenen ist davon nicht eingeschränkt. Die Lernstörung erschwert das Erlernen und den Gebrauch der Schriftsprache, sowohl in der Rezeption, beim Lesen, als auch in der Produktion (Vorlesen, Schreiben). Je nach Alter zeigen sich unterschiedliche Symptome. Kindergartenkinder fallen womöglich dadurch auf, dass sie Mühe mit Reimwörtern und/oder dem Benennen von Lauten (Phonemen) in Wörtern haben können. Kinder im Primarschulalter fällt die Automatisierung beim Lesen schwer und sie lesen sehr lange stockend Buchstabe für Buchstabe. Oft bereitet ihnen auch das Schreiben Schwierigkeiten. Sie schreiben krakelig und können Rechtschreibregeln nicht durchgehend umsetzen. Auf der Sekundarstufe zeigen Lernenden mit LRS häufig eine verlangsamte Lesegeschwindigkeit und manchmal auch eine verzögerte Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, was sich mitunter negativ auf das Leseverständnis auswirkt. Im Schreiben können sie Defizite beim Schriftbild, der Rechtschreibung und teilweise in der Grammatik haben. Diesen jungen Menschen muss schnellstmöglich geholfen werden. Nur wie? Die meisten Interventionsprogramme zielen auf Lernende im Anfangsunterricht ab. Viele der Massnahmen für Sekundarschüler*innen sind zur Förderung allgemeiner Leseschwächen konzipiert und nicht explizit für LRS-Betroffene.

Ziel dieser Masterarbeit ist es daher, herauszufinden, welche LRS-Interventionen für die Sekundarstufe I wirkungsvoll und geeignet sind. Hierfür eignet sich das systematische Review, mit welchem sich die einschlägige Literatur der letzten zehn Jahre untersuchen lässt.

Im Theorieteil der Arbeit geht es zunächst darum, die Lernstörung zu definieren, ihre Komplexität zu verstehen und von der unauffälligen Leseentwicklung abzugrenzen. Dann

werden Modelle vorgestellt, die versuchen die Ursache der Beeinträchtigung, das mögliche Ausmass und ihre Wirkung auf LRS-Betroffenen zu erklären. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse werden in Bezug zu Lernenden im Sekundarschulalter gesetzt, mit dem Anspruch ihren Möglichkeiten und Bedürfnissen und speziellen Symptomen, methodisch-didaktisch gerecht zu werden.

Basierend auf der fundierten, theoretischen Grundlage und dem aktuellen Forschungsstand wurden Gelingensbedingungen und Ausschlusskriterien formuliert. Nach gründlicher Recherche in unterschiedlichen Datenbanken konnten aus 2366 Treffern 172 Studien ausgewählt und auf ihre Eignung für dieses Review untersucht werden. Lediglich fünf LRS-Interventionen erfüllten die Einschlusskriterien. Diese Programme werden vorgestellt, beschrieben, ausgewertet und diskutiert. Die Recherche hat gezeigt, dass erfolgversprechende Förderansätze stets sprachgebunden sein müssen und entweder auf die Förderung der Lesestrategien oder die Verbesserung der Leseflüssigkeit setzen. Die Methoden unterscheiden sich bei den gefundenen Programmen mitunter sehr, woraus sich Empfehlungen für die Praxis ableiten lassen. Im Anschluss daran werden Überlegungen zum weiteren Forschungsbedarf angestellt.

Da auf der Oberstufe das Lesen als Schlüsselkompetenz gewertet werden kann, geht es in dieser Masterarbeit ausschliesslich um den Aspekt des Lesens. Der Begriff LRS umfasst die Lese- und/oder die Rechtschreibstörung und wird fortan im Text als LRS benannt (Mayer, 2021).

2 Aktueller Forschungsstand zur LRS

2.1 Definition

«Unter der Lese-Rechtschreibstörung wird eine Lernstörung verstanden, die sich durch Probleme beim Erwerb und der Anwendung der indirekten Lesestrategie (= phonologisches Rekodieren) und/oder der automatisierten Worterkennung sowie beeinträchtigter Rechtschreibung charakterisieren lässt. Sie kann aus Defiziten in der phonologischen Informationsverarbeitung infolge neurobiologischer Fehlentwicklungen resultieren und geht oft mit Spracherwerbsstörungen einher. Die Lernstörung tritt unabhängig von kognitiven Fähigkeiten auf und ist nicht die Folge unangemessenen Unterrichts. Sie kann sich negativ auf das Leseverständnis, die kognitive, die sprachliche sowie die sozio-emotionale Entwicklung auswirken.» (Mayer, 2021, S. 45)

Mayer (2021) bezieht sich bei dieser Definition auf die Erkenntnisse «der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten (ICD 10; Dilling et al. 2011) der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie (DGKJP; 2007; Warnke 1993), den Veröffentlichungen von Lyon et al. (2003) und Tunmer und Greaney (2010)» (Mayer, 2021, S. 45). Demnach basiert die Definition auf einem breiten wissenschaftlichen Konsens und bietet sich somit bestens als theoretische Basis für diese Masterarbeit an. Klicpera et al. (2020) verweisen zudem auf die Neuauflage des Diagnostic and statistical manual of mental disorder (DSM-5, Falkai et al., 2018), die eine von der Rechtschreibung isolierte Leseschwierigkeit vorsieht und beim Schreiben die Schwierigkeiten beim schriftsprachlichen Ausdruck sowie die Schwierigkeiten beim Verständnis und Gebrauch der Grammatik berücksichtigt. Diese differenziertere Sichtweise ermöglicht eine exakte Eingrenzung der Problematik bei der Diagnose der LRS, weil die beobacht- und messbare Symptomatik in den einzelnen Kompetenzbereichen eine zentrale Rolle spielt und wegweisend für die Planung einer Intervention ist.

2.2 Prävalenz

In der Veröffentlichung der DSM-5 (ebd.) wird das Vorkommen der LRS bei Kindern und Jugendlichen mit 5 – 15 % und mit 4 % bei Erwachsenen signifikant höher eingeschätzt als in der Veröffentlichung der DSM-4. Dies liegt laut Schulte-Körne (2014) an der differenzierteren Einstufung der Symptomatik. So werden bei der Lesestörung die Teilbereiche Genauigkeit, Geschwindigkeit und Verständnis als einzelne Kriterien aufgeführt.

Bei der Rechtschreibstörung werden neu Schwierigkeiten, die grammatikalischen Strukturen und der sprachliche Ausdruck mitberücksichtigt.

Die PISA-Studie misst bei den 15-Jährigen die allgemeine Lesekompetenz, wie das Textverständnis, das Wissen über Textsorten und -strukturen, sowie die Reflexionsfähigkeit über das Gelesene (ebd.). Das Ergebnis der Studie 2018 zeigte, dass in der Schweiz die Lesekompetenz bei 24 % der Achtklässler*innen nicht auf dem zu erwartenden Bildungsstand ist (Erzinger et al., 2019). Aus der Annahme, dass davon 15 % Lernende von einer LRS betroffen sind, ergibt das eine Diskrepanz von mindestens 9 %. Die Leseschwäche dieser Gruppe könnte auf ihre biopsychosozialen Voraussetzungen sowie den Wechselwirkungen ihrer Aktivitäten und Umweltbedingungen zurückzuführen sein (Naegele, 2013). Ihre Schwäche könnte sich auch an Lernstörungen, wie Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom (ADS) oder Autismus-Spektrum-Störung (ASS) oder eine Komorbidität von mehreren Teilleistungsstörungen, widerspiegeln.

2.3 Formen der LRS und ihre Symptomatik

Wie im vorangegangenen Kapitel erwähnt, ist es nach den Empfehlungen der DSM-5 (Falkai et al., 2018) und auch der ICD-11 (Jakob, 2018) empfehlenswert, die LRS-Störung in verschiedene Untertypen einzuteilen.

2.3.1 Lese- und Rechtschreibstörung (LRS)

Bei der LRS im klassischen Sinn haben die Jugendlichen sowohl Schwierigkeiten und Defizite beim Lesen, als auch beim Schreiben. Meistens ist der Schriftspracherwerb so weit eingeschränkt, dass der schriftliche Sprachgebrauch in der Rezeption und der Produktion weit hinter den Möglichkeiten der Gleichaltrigen liegt.

2.3.2 Isolierte Lesestörung

Sie wird in der ICD-11 (ebd.) unter dem Abschnitt 6A03.0 wie folgt definiert: «Developmental learning disorders with impairment in reading (developmental dyslexia)», was Schulte-Körne übersetzt als «Beeinträchtigungen der Lesefähigkeiten wie Wortlesegenauigkeit, Leseflüssigkeit und Leseverständnis (Entwicklungsdyslexie oder Legasthenie)» (Schulte-Körne, 2021, S. 464). Die Schwierigkeit zeigt sich beim Leseprozess während der Wort- und Satzidentifikation und Kinder im Primarschulalter fallen durch langsames, stockendes, ungenaues Lautlesen und mangelndes Leseverstehen auf. Es kommen Gestaltveränderungen beim Wort vor, wie das Auslassen oder Hinzufügen von Silben oder Wörtern, vertauschen und/oder verwechseln von Buchstaben und Silben oder das Ersetzen

eines Wortes mit einem semantisch ähnlichem. Teilweise sind die Lernenden so sehr mit der Decodierung des Wortes beschäftigt, dass sie den Sinn des Satzes nicht oder nur teilweise erfassen. Dieses Problem des phonologischen Rekodierens nennen Castles und Coltheart (1993, zitiert nach Gold, 2018, S. 109) «phonologische Lesestörung (Dyslexie)» und zeigt sich in einer langsamen Benennungsgeschwindigkeit, also einer fehlenden Automatisierung beim Lautlesen. Jugendliche Lernende lesen häufig relativ genau, aber auffallend langsam und haben eher Schwierigkeiten mit dem Leseverständnis.

Das Phänomen, dass die Wörter zwar flüssig gelesen, aber falsch betont werden, weil deren Bedeutung beim Lesen nicht erschlossen werden kann, wird als eine «oberflächliche Lesestörung» bezeichnet (ebd.). Castles und Coltheart (1993, zitiert nach Gold, 2018, S. 109) bezeichnen diese als «Feld-Wald-und-Wiesen-Leseschwierigkeiten (Garden Variety Dyslexia)» gemeint sind Lesestörungen, die durch andere kognitive Defizite verursacht werden. Auffallend bei der isolierten Lesestörung ist, dass die Betroffenen mit dem Schreiben kaum Schwierigkeiten haben, allerdings «[...] mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen mit Leseschwierigkeiten hat auch Schwierigkeiten in der Rechtschreibung und es gibt nur eine vergleichsweise kleine Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die nur von Rechtschreib-, nicht aber von Leseschwierigkeiten betroffen ist» (Gold, 2018, S. 113).

2.3.3 Isolierte Rechtschreibstörung

Im ICD-11 (Jakob, 2018) wird sie folgendermassen definiert: «Developmental learning disorders with impairment in written expression», also Beeinträchtigungen der Rechtschreibfähigkeit, der Grammatik und Interpunktion sowie der Textproduktion.» (Schulte-Körne, 2021, S. 464)

Auffallend ist, dass es für Betroffene zwar schwierig bis unmöglich ist, durchgängig orthografisch richtig zu schreiben, sie aber unauffällig lesen. Moll und Landerl (2009) gehen davon aus, dass das daran liegen könnte, dass das orthografische Wissen über ein Wort beim Lesen weniger in das Gewicht fällt, als beim Schreiben und diese Menschen fähig sind «hocheffiziente Decodierungsstrategien als Kompensationsmechanismus zu entwickeln» (Galuschka et al., 2020, S. 1), was ihnen zu einer ungestörten Lesekompetenz verhilft.

Menschen mit einer Rechtschreibstörung haben mitunter auch Mühe mit der Grafomotorik, was sich an einem krakeligen, unleserlichen Schriftbild zeigt.

2.3.4 Funktionaler Analphabetismus

Der Begriff bezieht sich auf die Auswirkungen, die eine mangelnde Lese- und Rechtschreibkompetenz im Extremfall haben kann. Gemeint ist damit die Unfähigkeit betroffener Personen, sich den Inhalt aus schriftlichen Texten, auch sehr kurzen, zu

erschliessen. Dadurch schränkt sich ihre Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben drastisch ein. Man spricht von funktionalem Analphabetismus,

«wenn die schriftsprachlichen Kompetenzen von Erwachsenen niedriger sind als diejenigen, die minimal erforderlich sind und als selbstverständlich vorausgesetzt werden, um den jeweiligen gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden. Diese schriftsprachlichen Kompetenzen werden als notwendig erachtet, um gesellschaftliche Teilhabe und die Realisierung individueller Verwirklichungschancen zu eröffnen.» (Egloff, Grosche, Hubertus & Rüsseler, 2011, zitiert nach Rüsseler, Boltzmann & Grosche, 2019, S. 87)

Menschen mit einer ausgeprägten und unbehandelten LRS zählen vermeintlich allzu oft dazu, obwohl sie im Durchschnitt neun Jahre lang zur Schule gingen und in einer lexikalisch anregenden Umgebung aufgewachsen sind und leben. «Leider liegen keine genauen Zahlen darüber vor, wie viele der funktionalen Analphabetinnen und Analphabeten als Kind eine LRS-Diagnose oder Ähnliches erhalten haben.» (Rüsseler et al., 2019, S. 91). Klar ist jedoch, dass jede einzelne Person, eine zu viel ist und es einen dringenden Handlungsbedarf in den Schulen gibt.

2.3.5 Hyperlexie

Hierbei handelt es sich um eine besondere Form der LRS-Symptomatik, bei der die Person zwar recht flüssig und gewandt vorliest, aber von dem, was er oder sie gelesen hat, kaum etwas verstanden hat. Es ist, als ob der Leseprozess, das Worterkennen und die Prosodie, die betonte Aussprache, isoliert abläufe und wenig vom Gelesenen ein Echo des Verstehens im Gedächtnis auslöste. Beobachtet wird auch, dass Menschen mit einer Hyperlexie den Inhalt des Textes sehr wörtlich nehmen und Schwierigkeiten damit haben, den Text als Ganzes, kohärent, zu verstehen (Klicpera et al., 2020). Das macht es ihnen schwer, Metaphern, Redewendungen und Ironie zu verstehen. Oft besteht die gleiche Schwierigkeit in der mündlichen Kommunikation und die Personen reagieren irritiert auf Analogien. Dieses Phänomen lässt sich bei Menschen mit ASS häufiger beobachten (Siegel, 1994a, zitiert nach Klicpera et al., 2020, S.171).

2.4 Ursachen auf Grundlage der ICF-CY 11.6.4.

Nach dem Verständnis der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (ICF-CY, Kraus de Camargo, Simon, Ronen, Rosenbaum & Johannesen, 2020) sind Lernstörungen das Resultat komplexer Wechselwirkungen zwischen den Aktivitäten des Lernenden und seines biopsychosozialen Kontextes. Demnach zeigen sich die personenbezogenen Voraussetzungen der

Körperstrukturen und -funktionen im Zusammenspiel mit fördernden und hemmenden Umweltfaktoren in konkreten, beobachtbaren Handlungen der Lernenden. Deshalb wird in diesem Kapitel einerseits die für den (Schrift)- Spracherwerb beteiligten Körperstrukturen und -funktionen beschrieben und andererseits fördernde bzw. hemmende Umweltfaktoren.

Inzwischen gilt es als gesichert, dass es genetische und neurobiologische Ursachen für eine LRS gibt und sie mitverantwortlich für Entwicklungsverzögerungen und Schwierigkeiten beim Erwerb der schriftsprachlichen Fertigkeiten sind. Die betroffenen Körperstrukturen und -funktionen sind in der ICF-CY (Kraus de Camargo et al., 2020) aufgeführt.

2.4.1 Körperstrukturen, Struktur des Gehirns

Galaburda (Galaburda & Livingstone 1993; Galaburda & Kemper 1979; Galaburda et al. 1994; Galaburda et al. 1985, zitiert nach Lindberg, 2021, S.60) untersuchte mit seinen Kolleg*innen die Gehirne von verstorbenen Menschen, bei denen zu Lebzeiten eine LRS diagnostiziert wurde. Sie entdeckten diverse Auffälligkeiten und Abweichungen von der Norm, wie neuronale Ablagerungen und partielle Fehlbildungen in der Hirnrinde (fokale, kortikale Dysplasien), die sich vermutlich im frühen embryonalen Stadium entwickelten. Des Weiteren fanden sie Auffälligkeiten im seitlichen Kniehöcker (Corpus geniculatum laterale), der die Reize (Axone) von der Netzhaut empfängt und an den Teil der Hirnrinde, der für die bewusste visuelle Wahrnehmung zuständig ist (visueller Cortex), weiterleitet, sowie am mittleren Kniehöcker (Corpus geniculatum mediale), der für die auditive Informationsverarbeitung zuständig ist (ebd.) Diese Abweichungen haben einen negativen Einfluss auf die Gehirnfunktionen, die beim Lesen und Schreiben eine zentrale Rolle spielen.

2.4.2 Mentale Körperfunktionen

Nach der ICF-CY (Kraus de Camargo et al., 2020) können bei einer LRS verschiedene mentale Funktionen eingeschränkt sein. Hier wird genauer beschrieben, inwiefern die Dysfunktionalität der einzelnen mentalen Körperfunktionen mit der Leseschwäche zusammenhängen.

1. b144 Funktion des Gedächtnisses

Die Gedächtnisfunktionen können mittels bildgebender Verfahren wie dem Diffusions-Tensor-Bildgebungsverfahren (DTI) und einer gleichzeitigen Magnetresonanztomografie (MRI) gemessen werden. Beim DTI werden Diffusionsbewegungen von Wassermolekülen im Gehirn beobachtet, die die Aktivierungen und Verbindungen der rechten und linken Hirnhälften der Probanden beim Lösen von Aufgaben anzeigen (Lindberg, 2021). Bei Personen mit einer LRS werden beim Lesen, Gehirnregionen stärker aktiviert, die bei lesenden Personen ohne LRS nur schwach oder gar nicht aktiviert sind. Anhand solcher

Beobachtungen und mithilfe von Tests konnte zudem herausgefunden werden, dass bei Menschen mit einer LRS meistens das Arbeitsgedächtnis langsamer funktioniert und/oder zu wenig Speicherkapazität aufweist (ebd.).

Das Arbeitsgedächtnis

Das Arbeitsgedächtnis ist ein Teil des Kurzzeitgedächtnisses und stellt für wenige Sekunden eine Information zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung (Everts & Ritter, 2013). Nach Baddeley (2000, zitiert nach Mayer 2021, S. 70) ist es in drei Teile unterteilt: den auditiv-verbale (sprachlichen) Teil, auch phonologische Schleife (phonological loop) genannt, den visuell-räumlichen Notizblock (visuo-spatial sketchpad) und den übergeordneten Kontrollbereich, der zentralen Exekutive (central executive, ZE).

Abbildung 1: Das Modell des Arbeitsgedächtnisses nach Baddeley (2000, zitiert nach Mayer 2021, S. 70)

Die phonologische Schleife ist bei der auditiven (sprachlich und musikalisch) und bei der schriftsprachlichen Informationsverarbeitung aktiviert. Beim Leseprozess bleiben die gelesenen Wörter eines Satzes für einige Sekunden in diesem Bereich des Arbeitsgedächtnisses aktiviert und werden im mentalen Lexikon (ein Teil des Langzeitgedächtnisses) semantisch abgeglichen und erhalten für die lesende Person einen Sinn. Die zentrale Exekutive entscheidet, ob und wann der gelesene Satz (oder auch ein Wort) im Kurzzeitgedächtnis zwischengespeichert wird, von wo er entweder zur Wiederbearbeitung zurück in die phonologische Schleife geholt und mit allen gelesenen Sätzen zu einem Text verbunden werden kann, oder ob der Satz im Langzeitgedächtnis abgelegt oder verworfen wird (Mayer, 2021; Zoelch, Berner & Thomas, 2019). Das Langzeitgedächtnis speichert die als wichtig eingestuft Informationen über Tage, Monate und/oder Jahre.

2. b156 Funktion der Wahrnehmung

Hasko und Kolleg*innen (Hasko, Groth, Bruder, Bartling & Schulte-Körne, 2013) stellen fest, dass der Bereich der Hörrinde schwächer, mit dem der phonologischen Informationsverarbeitung im Arbeitsgedächtnis verbunden ist. Dadurch findet die Aktivierung deutlich verzögert statt. Ausserdem seien bei Menschen mit einer LRS die grossen Magnozellen, die für die hohe Auflösung und schnelle Weiterleitung von auditiven und visuellen Reizen sorgen, kleiner und weniger zahlreich vorhanden (Breitenbach & Lenhard, 2001). Gemeinsam mit ihren Gegenspielern, den Parvozellen, optimieren sie beim Leseprozess die Lesegenauigkeit und -geschwindigkeit. Parvozellen sind mit der Stelle des schärfsten Sehens im Auge verbunden und ermöglichen beim Lesen die Fixation auf einen bestimmten Bereich des Wortes. Während Magnozellen für die schnelle, visuelle Verarbeitung von Reizen im Gesichtsfeld und hier neben der Fixation zuständig sind. Die Forscher gehen davon aus, dass die Fixation der Parvozellen durch die Magnozellen ergänzt und aufgelöst wird, weshalb es genügt, nur einen Teil des Wortes zu fixieren, rechts und links wird es mithilfe der Magnozellen erfasst und der Blick springt, auf deren Impuls hin, zum nächsten Wort (Wittmann & Pöppel, 1999, zitiert nach Breitenbach & Lenhard, 2001, Kap.4.1.). Fehlen Magnozellen oder arbeiten sie zu langsam, dauert die Fixation zu lang und die Buchstaben «verschwimmen», weil die Abbildung des Wortteils nicht rechtzeitig aufgelöst wird, bevor die nächste Fixation beginnt. Wimmer und Mayringer (2014) erklären die Leseungenauigkeit auch damit, dass bei einer schwachen magnozellulären Reizweiterleitung die Stellen neben der Fixation (Wortteile oder kurze Wörter) nicht oder nur ungenügend erfasst werden und es deshalb zu mehreren Fixationen innerhalb eines Wortes kommt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei Personen mit LRS die Augen und die Ohren zwar vortrefflich funktionieren, aber es bei der Reizweiterleitung zu Problemen kommen kann, und/oder der Zugriff und Abgleich des Gehörten oder Gelesenen auf die repräsentativen Sprachlaute in der phonologischen Schleife des Arbeitsgedächtnisses entweder zu langsam geschieht und/ oder auf eine ungenaue Repräsentationsvorlage trifft (Mayer, 2021). Diese Ungenauigkeiten in der phonologischen Schleife haben einen negativen Effekt auf das phonologische Bewusstsein, eine Vorläuferfertigkeit, die bereits im Kleinkindalter ausgebildet wird.

3. b167 kognitiv-sprachliche Funktion

- **Die phonologische Bewusstheit**

Bevor ein Kind Lesen lernen kann, muss es fähig sein, Worte in einzelne Laute (Phoneme) und Silben zu zerlegen, diese von ihrer Bedeutung loslösen und zu neuen Wörtern zusammensetzen können. Dieser Vorgang wird als phonetische Analyse bzw. Synthese bezeichnet. Das Kind entwickelt im Kindergartenalter die Fähigkeit, die Sprache auf der Metaebene wahrzunehmen, über diese nachzudenken und bewusst zu manipulieren. Im Entwicklungsmodell von Morais et al. (1987 zitiert nach Klicpera et al., 2020, S.23) gibt es drei Stufen für die Entwicklung der phonologischen Bewusstheit.

Die erste Phase ist die Bewusstheit der phonologischen Lautsequenzen. Das Kind beginnt «nur» auf die unterschiedlichen Laute eines Wortes zu achten, losgelöst von dessen Bedeutung. Reime und Alliterationen (Fischers Fritz fischt frische Fische) bekommen einen wichtigen Stellenwert. Es lernt Anfangs Mittel- und Endlaute zu identifizieren und erkennt Ähnlichkeiten.

In der zweiten Phase entwickelt das Kind die phonetische Bewusstheit. Es achtet auf Ähnlichkeiten, die zur Unterscheidung von Wörtern wichtig sind (Zehn, Zehen).

In der dritten Phase ist die phonologische Bewusstheit so weit verfeinert, dass das Kind die Reihenfolge, den Klang und den Rhythmus einzelnen Phoneme in einem Wort identifizieren und es durch Hinzufügen, Weglassen oder Vertauschen bewusst verändern kann.

In der Regel erreichen Kinder vor der Einschulung die phonologische Bewusstheit. Kinder mit LRS haben häufig unter den oben genannten mentalen Funktionsstörungen zu leiden, wodurch die phonologische Bewusstheit ungenügend ausgebildet wird.

4. b176 mentale Funktionen, die die Durchführung komplexer Behandlungen betreffen

Spätestens beim Lesen lernen müssen zwei Kompetenzen erworben werden, die sehr komplex sind und für deren Lernprozess mehrere mentale Funktionen ineinandergreifen. Die eine ist die Beherrschung der Graphem-Phonem-Korrespondenz (GPK), die Fähigkeit ein Buchstabe mit einem Laut zu verknüpfen, und die andere ist die Benennungsgeschwindigkeit, das schnelle Abrufen eines Begriffes aus dem mentalen Lexikon aufgrund eines visuellen Reizes. Lernende mit einer LRS haben in diesen beiden Bereichen häufig grosse Schwierigkeiten.

- **Die Graphem-Phonem-Korrespondenz (GPK)**

Grapheme sind kleinste Einheiten von Schriftzeichen. Das können Buchstaben, Buchstabengruppen oder Symbole sein und repräsentieren die Laute (Phoneme) eines

Wortes. Beim Lesenlernen werden die Grapheme identifiziert und mit den entsprechenden Phonemen einer Sprache verknüpft und schliesslich zu einem Wort zusammengezogen. Dieses wird im phonologischen Gedächtnis abgeglichen und bekommt eine Bedeutung. So entsteht das Bild des Wortes im Kopf, das identisch ist mit dem Bild, das das Kind zuvor durch das Hören wahrgenommen, verstanden und im semantischen Lexikon (Wortschatz) abgespeichert hat (Klicpera, Schabmann, Gasteiger-Klicpera & Schmidt, 2020; Lindberg, 2021; Pohl & Ulrich, 2009). Dieser Prozess wird phonologische Recodierung genannt (Groeben & Hurrelmann, 2002). Die Herausforderung beim Lesen- und Schreibenlernen der deutschen Sprache liegt darin, dass eine Eins-zu-Eins-Zuordnung von Graphemen und Phonemen nicht möglich ist, da die 40 Phoneme bis zu 100 Grapheme repräsentieren (Naegele, 2021). So bilden manchmal unterschiedliche Buchstabengruppen denselben Laut (sch, sp und st wird [ʃ] gesprochen) und je nach Anordnung und Stellung der Buchstaben im Wort, wird der Buchstabe stimmhaft oder stimmlos ausgesprochen, wie das *d* in *dann* oder *Wind* (Internationales Phonetisches Alphabet, 2022). Im günstigen Fall werden diese Unregelmässigkeiten beim Verarbeitungsprozess im Gehirn erkannt und die entsprechenden Phoneme vor oder nach dem Rekodieren bereitgestellt.

- **Die Benennungsgeschwindigkeit**

Die Zeitspanne, die benötigt wird, um eine Abfolge bekannter Bilder, Farben oder Zahlen den entsprechenden Wörtern aus dem mentalen Lexikon zuzuordnen und diese auszusprechen, wird als *Benennungsgeschwindigkeit* oder auch *Rapid Automated Naming (RAN)* bezeichnet (Mayer, 2018). Noch ist unklar, ob RAN ein Faktor des Automatisierungsgrades beim Lesen ist, oder dem allgemeinen kognitiven Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit zuzuordnen ist. Weitgehend einig sind die Forscher*innen in der Erkenntnis, dass RAN einen direkten Einfluss auf die Lesekompetenz, genauer gesagt, auf das Leseverständnis hat und weniger im Kontext der Rechtschreibung steht. Über das Messen der RAN bei Leseanfänger*innen lässt sich der zukünftige Leseerfolg prognostizieren (Mayer, 2021). Auffallend ist, dass bei allen Lernenden mit einer LRS, unabhängig vom Alter, die Benennungsgeschwindigkeit deutlich unter der gleichaltrigen Vergleichsgruppe liegt.

2.5 Umweltfaktoren

Es ist weithin bekannt, dass in einem lesefreundlichen Elternhaus die Lesefähigkeit des Kindes gefördert wird. Neben Sprach-, Sing- und Reimspiele fördert das Vorlesen und der aktive dialogische Austausch (dialogisches Lesen) darüber, die phonologische Bewusstheit und den Wortschatz und gilt als eine der «[...] wirksamsten literarischen Frühförderungen.» (Whitehurst et al., 1988; Lonigan & Whitehurst, 1998; Kraus, 2005, zitiert nach Lenhard, 2019, S. 118).

Die Schule ist ein weiterer wichtiger Umweltfaktor für die Entwicklung der Lesekompetenzen von Kindern und Jugendlichen. Naturgemäß ist der Anfangsunterricht von zentraler Bedeutung. Werden im Kindergarten Vorläuferfertigkeiten des Lesens ausgebildet, wie die phonologische Bewusstheit, beginnt spätestens im ersten Schuljahr die Graphem-Phonem-Zuordnung und das Dechiffrieren. Begabte Kinder profitieren hier von offenen, konstruktivistischen Unterrichtsmethoden, bei denen sie, nach Einführung der wichtigsten Buchstaben und Silben, in ihrem eigenen Tempo die restlichen Buchstaben selbständig erlernen dürfen. Kinder, die, warum auch immer, mehr Mühe mit dem Schriftspracherwerb haben, benötigen eine enge Begleitung, explizite und konkrete Anleitungen und viel mehr Zeit, um die GPK-Regeln zu erfassen und umzusetzen (Klicpera, Gasteiger-Klicpera & Schabmann, 1993; Klicpera et al., 2020). Treten bereits im zweiten Semester der ersten Klasse, trotz Binnendifferenzierung, bei einigen Kindern Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb auf, empfiehlt sich eine Abklärung der oben erwähnten Körperstrukturen und -funktionen. Bei entsprechenden Defiziten sind gezielte Interventionen zur Vermeidung einer Stabilisierung der LRS-Symptomatik notwendig, um eine Verschleppung und Stabilisierung des Problems zu vermeiden (Klicpera et al., 2020; Mayer, 2021). Es gibt viele empirisch belegte Methoden, die gerade im Anfangsstadium der LRS, die Lesekompetenz signifikant verbessern können. Massnahmen, wie das Silbenklatschen- und schwingen, die Untermauerung der GPK mit Laut-Gebärden und Ähnliches unterstützen die phonologische Bewusstheit und helfen bei der Verarbeitung der GPK und bereiten den Kindern in der Regel viel Freude (Ise, Engel & Schulte-Körne, 2012).

Für Jugendliche mit einer LRS-Diagnose ist neben den oben beschriebenen Massnahmen das Verständnis der Lehrpersonen enorm wichtig, um überfordernde und brüskierende Situationen zu vermeiden. Allerdings sind dringend effektive Interventionen angezeigt, vorwiegend im Hinblick darauf, dass die Zeit drängt. Es bleiben höchstens noch zweieinhalb Jahre für eine intensive schulische Förderung, dann ziehen die Lernenden bereits wieder weiter. Leider sind die Interventionen, die im Anfangsunterricht sinnvoll sind, nicht mehr unbedingt passend für Jugendliche auf der Sekundarstufe. Der Schriftspracherwerb ist bereits abgeschlossen, wenn auch defizitär, deshalb haben das

Gebärden oder Schwingen in der Regel keinen signifikanten Einfluss auf die GPK-Verarbeitung mehr (Groeben & Hurrelmann, 2002; Mayer, 2021). Anders als im Anfangsunterricht, kann von Grundkompetenzen im Lesen, wie dem spontanen Lesen sehr kurzer, vertrauter Wörter und von einem sehr viel grösseren Wortschatz und Weltwissen ausgegangen werden. Ausserdem sind bei Jugendlichen die metakognitiven Kompetenzen, wie die Reflexionsfähigkeit über das eigene Denken und Lernen und die damit verbundene Steuerung der Strategien, so weit entwickelt, dass Lernprozesse bewusster und effizienter ablaufen. Jugendliche benötigen deshalb eine andere Intervention als Lernende der Primarschule.

2.6 Diagnose

Da die Intelligenz eines Menschen nicht mit der LRS -Problematik korreliert, wird das Ausmass der Lernstörung diagnostiziert, indem die schriftsprachlichen Kompetenzen der Betroffenen in Diskrepanz (Abweichung) mit der Altersnorm und der aufgrund der Intelligenz erwartbaren Leistungen gesetzt. Deshalb werden sowohl standardisierte Lese- und/oder Rechtschreibtests, als auch ein Intelligenztest gemacht.

Beobachtungen der Wechselwirkungen zwischen den Aktivitäten und des biopsychosozialen Kontextes des Kindes auf der Grundlage der ICF-CY, Interviews mit dem Kind und seinen Erziehungsberechtigten und Auswertungen von Arbeitsprodukten helfen, das Problem einzugrenzen. Daraus folgt die Überlegung, welche Massnahmen ergriffen werden können, um die Partizipation des Kindes oder Jugendlichen am Unterricht zu gewährleisten (Lienhard-Tuggener, 2017).

2.7 Massnahmen

Bei Lernenden mit einer Lernzielanpassung erstellt die SHP einen Förderplan nach Buholzer (2014). Bei Lernende, deren Leistungen im Klassendurchschnitt liegen, sind flankierende Massnahmen, wie ein Nachteilsausgleich nötig, mit welchem vermieden werden kann, dass sich die Noten des Kindes oder Jugendlichen verschlechtern. Dies geschieht beispielsweise, indem ihm oder ihr mehr Zeit bei schriftlichen Arbeiten eingeräumt wird, mündliche Leistungen stärker als schriftliche gewertet werden und auf die Bewertung der Lese-Rechtschreib-Leistung verzichtet wird (Amt für Volksschule, 2021; Naegele, 2021). Das genügt allerdings nicht. Diese Massnahmen bewirken zwar eine gewisse Entlastung für den Lernenden und tragen auch zur Chancengleichheit bei, sie haben aber keinen Einfluss auf die LRS-Symptomatik, die sich ohne Intervention nicht verbessert (Ise et al., 2012). Denn in

diesem Punkt ist sich die Fachwelt einig: Eine Lese-Rechtschreib-Schwäche ist stabil und «verwächst» sich nicht einfach (Huemer, Pointner & Landerl, 2009; Klicpera et al., 1993; Landerl & Wimmer, 2008; Lenhard, 2019; Lindberg, 2021; Naegele, 2021). Was zur Folge hat, dass aus den Jugendlichen mit mangelnder Lese- und Rechtschreibkompetenz Erwachsene werden, deren Teilhabe am sozialen Leben weiterhin eingeschränkt sein wird, weil sie keinen vollumfänglichen Zugang zu schriftlichen Informationen haben.

Ausgehend von dieser Problematik stellt sich die Frage, welche Verbesserungsmöglichkeiten eingeleitet werden können, um Lernende, die in der siebten oder achten Klasse nicht annähernd über eine altersgemässe Lesekompetenz verfügen, so zu fördern, dass sich die Lücke zu den unauffällig Lesenden verringert und ihre akademische und soziale Partizipation nicht mehr von der eingeschränkten Lesekompetenz abhängt.

Naturgemäss zielen die meisten LRS-Interventionsprogramme auf Kinder im Anfangsunterricht ab, weil sich in diesem Alter die Entwicklung einer stabilen LRS durch gezielte Förderung noch abwenden lässt. Es gibt auch Programme für die Sekundarschule, aber die meisten beziehen sich auf die Rechtschreibung. Viele Förderprogramme zum Aufbau von Lesekompetenzen sind für alle Lernende mit einer mehr oder weniger stark ausgeprägten Leseschwäche gemacht und nicht speziell für Lernende mit einer LRS. Diese Lernstörung unterscheidet sich jedoch von einer unspezifischen Leseschwäche, weil die Hauptursache bei LRS in den genetisch bedingten Störungen der Funktion und Struktur des Gehirns liegt und nicht hauptsächlich aufgrund anderer hemmender biopsychosozialer Einflüsse. Deshalb brauchen diese Jugendliche Interventionen, die auf ihre Lernbeeinträchtigung zugeschnitten sind und ihre Wirksamkeit mit Probanden mit LRS getestet wurde. Es gibt schulische Programme, die dieses Kriterium erfüllen. Bei vielen ist die Herleitung, Wirksamkeit und Umsetzbarkeit jedoch nicht empirisch belegt (Breitenbach & Weiland, 2010; Ise et al., 2012; Klicpera et al., 1993). Die Evidenz sichert die Qualität einer Massnahme und erhöht die Wahrscheinlichkeit ihrer Wirksamkeit und Nutzen (Wirtz, 2022). Ob evidenzbasierte Programme effizient und ressourcenschonend eingesetzt werden können, um die LRS-Symptomatik bei Jugendlichen abzumildern, ist Kern dieser Forschung. Hierfür werden die dazugehörigen allgemeinen, schulbasierten Programme aufgezeigt.

3 Fragestellung

Ziel dieser Masterarbeit ist es, herauszufinden, die Interventionsprogramme für Lernende mit LRS auf der Sekundarschule geeignet und wirksam sind.

Daraus resultiert folgende Fragestellung:

- Welche evidenzbasierten Interventionsprogramme sind für Lernende der Sekundarstufe I mit einer LRS geeignet und wirksam?

Um das herauszufinden, müssen folgende Punkte geklärt werden:

- Welche Kriterien müssen geeignete Interventionen erfüllen? ⇒ Wie müssen sie in Bezug auf Durchführbarkeit, Dauer und Design (Texte, Bilder, Erscheinung) gestaltet sein?
- Was bedeutet *wirksam* im Kontext einer LRS-Förderung auf der Sekundarstufe? Gibt es Programme, die einen nachhaltigen und/oder generalisierbaren Effekt haben?

4 Zentrale Begriffe und Forschungsmodelle

Die meisten Interventionsprogramme beruhen auf der Basis von Erklärungs-Modellen, die eine mögliche Vorstellung davon abgeben, wie der Leseprozess funktionieren könnte und welche Defizite bei einer LRS womöglich vorliegt. Deshalb werden hier die wichtigsten Modelle vorgestellt.

4.1 Modelle der Recodierung

In der Wissenschaft haben sich drei Modelle durchgesetzt, die versuchen, den hochkomplexen Vorgang des Leseprozesses zu erklären:

1. Dual-Route-Modell von Coltheart (Jackson/ Coltheart 2001, 2005, zitiert nach Klicpera, et al., 2020, S. 47)
2. Netzwerkmodell von Seidenberg (Seidenberg & McClelland, 1989; Seidenberg, 2005, 2007, zitiert nach Mayer, 2021, S. 32)
3. Modell des Simple View of Reading (Hoover & Gough, 1990, zitiert nach Mayer, 2021, S.36).

4.1.1 Dual-Route-Modell

Das «[...] «dual-route cascaded model» (DRC; Jackson/ Coltheart 2001; Coltheart 2005), zu deutsch sinngemäß etwa das «Zwei-Wege-Modell der unmittelbaren Aktivierung».» (Klicpera, et al., 2020, S. 47) erklärt das Zusammenwirken von phonologischer Recodierung und lexikalischem Zugriff auf das semantische Lexikon beim Leseprozess, indem es annimmt, dass es zwei Wege des Decodierens gibt, den indirekten und den direkten. Beim indirekten Weg werden die einzelnen Grapheme unter Einhaltung der GPK-Regel erfasst und in der phonologischen Schleife des Arbeitsgedächtnisses zwischengelagert, bis das ganze Wort decodiert ist. Anschliessend wird es im mentalen Lexikon abgeglichen und bekommt eine Bedeutung. Die «Vertonung» des Wortes erfolgt also noch vor dem Verstehen. Und wird «prälexikalische phonologische Recodierung» (Klicpera et al., 1995, S.19, zitiert nach Mayer, 2021, S. 30) genannt. Vor allem unbekannte, lange oder schwierige Wörter werden auf diese mühsame und aufwendige Weise gelesen.

Beim direkten Weg wird das Lexem (Wort) als Ganzes, also unmittelbar, erfasst, erkannt und im mentalen Lexikon abgeglichen. Dieses simultane Rekodieren und Verstehen geschieht bei bekannten und/oder kurzen Wörtern und geht so schnell, dass das Wort erst verstanden und danach mit der dazugehörigen Aussprache verknüpft wird, es handelt sich

also um eine «postlexikalische phonologische Rekodierung» (Klicpera et al., 1995, S.18, zitiert nach Mayer, 2021, S. 30).

Auf dieser Grundlage wird «[...]zwischen einer phonologischen und einer oberflächlichen Lesestörung (Dyslexie)» unterschieden (Castles & Coltheart, 1993, zitiert nach Gold, 2018, S. 109). Bei der erstgenannten Art ist die phonologische Recodierung im Arbeitsgedächtnis erschwert. Menschen mit einer Oberflächendyslexie haben Mühe mit dem direkten-lexikalischen Zugang, der mit dem semantischen Lexikon verknüpft ist. Sie wird auch als «Feld-Wald-und-Wiesen-Leseschwierigkeiten (Garden Variety Dyslexia)» (ebd.) bezeichnet, weil die Schwierigkeiten überall erscheinen, sowohl auf kognitiver Ebene als auch auf schriftsprachlicher Ebene, was zu mangelhaften Repräsentationen auf der lexikalisch-semantischen Ebene führt. Wörter, Sätze und Texte werden zwar gelesen, aber ihre Bedeutung und der Zusammenhang wird nicht oder nur teilweise erschlossen (Gold, 2018).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit zunehmender Automatisierung das Wort nicht mehr über die GPK-Regel erfasst werden muss (indirekte Route), sondern an anderen Erkennungsmerkmalen identifiziert und verstanden wird (direkte Route).

4.1.2 Netzwerkmodell

Die Autoren des Netzwerkmodells (Seidenberg & McClelland, 1989; Seidenberg, 2005, 2007, zitiert nach Mayer, 2021, 32) gehen davon aus, dass beim Spracherwerb im lexikalischen Speicher Knotenpunkte entstehen, die die phonologischen, semantischen, syntaktischen, grammatikalischen und später beim Schriftspracherwerb auch die orthografischen Informationen zu einem Lexeme (kleinste Bedeutungsträger eines Wortes, z. B. /tier/) enthalten. Lexeme werden anhand ihrer Gebrauchsbedingungen in assoziativen Clustern gespeichert und verbinden sich mit dazugehörigen Clustern. Pohl und Winfried (2011) unterscheiden zwischen «syntagmatischen und paradigmatischen» (ebd., S. 35) Beziehungskriterien. Die syntagmatischen sind diejenigen Wörter, die häufig in Verbindung zueinander gebracht werden (blonde Haare), die paradigmatischen passen nicht zueinander (Tische lachen). Es gibt noch viele weitere Kriterien für Gruppierung von Wörtern, wie Ober- und Unterbegriffe, Synonyme oder Antonyme (Ulrich & Pohl, 2011).

Jedes Mal, wenn der Mensch denkt, spricht, Sprache hört oder liest, wird das Netzwerk aktiviert und ergänzt. Häufige Aktivierungen beschleunigen den Zugriff, wodurch es nach Seidenberg und McClelland (1989, in Mayer, 2021) möglich wird, beim Lesen das phonologische Recodieren mithilfe der GPK-Regel zu umgehen. Demnach werden nicht Wörter gelesen, sondern die Lexeme werden anhand ihrer Gebrauchsstruktur erkannt und assoziativ mit dem mentalen Lexikon verknüpft.

In Bezug auf die LRS-Förderung bedeutet das, dass die Förderung des Wortschatznetzes im mentalen Lexikon eine zentrale Rolle hat. Eventuell könnte auch die

Zerlegung des Wortes in Morpheme (Wortstamm), Suffix (Nachsilbe) und Präfix (Vorsilbe) hilfreich sein.

4.1.3 Modell des Simple View of Reading (SVR)

Hoover und Gough (1990, zitiert nach Mayer, 2021, S.36) reduzieren in ihrem Lernmodell die Lesekompetenzen auf genau zwei Faktoren, die entscheidend für das Leseverständnis sind, das Sprachverständnis und die Worterkennung. Diese einfache Betrachtungsweise des Leseprozesses geht ähnlich wie das Netzwerkmodell davon aus, dass eine der wichtigsten Vorläuferfertigkeiten für das Lesenlernen das Hörverstehen auf Wortebene ist, es einen Verständniswortschatz als Repräsentation im mentalen Lexikon geben muss, worauf beim phonologischen Rekodieren zurückgegriffen wird. Die Autoren des Modells gehen zudem davon aus, dass die Leseleistung «nur» noch in der Dechiffrierung des Wortes liegt. Marx und Jungmann (2000) konnten in ihrer Studie die Kausalität von Hör- und Leseverstehen belegen. Für die LRS-Förderung bestätigt dies die oben erwähnte Wichtigkeit der Wortschatzförderung.

4.1.4 Defizithypothese

Stanovic (1988; zitiert nach Mayer, 2021, S.68) geht bei der phonologischen Defizithypothese davon aus, dass Personen mit einem oder mehreren Defiziten in der phonologischen Informationsverarbeitung Symptome von LRS zeigen.

Abbildung 2: Verbindung zwischen der biologischen, der sprachlich-kognitiven und der Symptomebene (in Anlehnung an Frith 1997, mod. Mayer, 2021, S. 68).

Die Abbildung zeigt die Zusammenhänge der biologischen Ursache und ihrer negativen Folgen auf die phonologische Informationsverarbeitung, was wiederum die sprachlich-kognitive Ebene negativ beeinflusst und sich auf der Symptom- und Verhaltensebene durch eine beeinträchtigte Worterkennung und Rechtschreibung zeigt, was wiederum Defizite im Leseverständnis, geringe Leseerfahrung, verzögertes Wortwachstum und Zuwachs des allgemeinen Wissens verursacht.

Als Ursachen auf der biologischen Ebene nennt Frith (1997, zitiert nach Mayer, 2021, S.68) Schwierigkeiten in der Verarbeitung schnell aufeinanderfolgender Reime, Defizite in der Automatisierung von Fähigkeiten und basale, perzeptuelle Schwierigkeiten (grundsätzliche Wahrnehmungsschwierigkeiten). Zur sprachlich-kognitiven Ebene gehören die phonologische Bewusstheit, das Sprachgedächtnis und die Schnellbenennung. Nach der Defizithypothese ist die sprachlich-kognitive Ebene das Bindeglied zwischen der phonologischen Informationsverarbeitung und der Symptom- und Verhaltensebene.

Die Hypothese bestätigt die Annahme, dass die Symptome, die die Lernstörung mit sich bringt, eine Folge von Veränderungen der neurobiologischen Struktur im Gehirn sind, welche eine unpräzise phonologische Repräsentation der wahrgenommenen Information verursacht, wodurch die sprachlich-kognitive Funktion eingeschränkt wird. Andere kognitive Bereiche, wie die allgemeine Denkfähigkeit und Intelligenz sind von der Störung nicht betroffen.

4.1.5 Mehrebenenmodell des Lesens

Rosebrock und Nix veranschaulichen in ihrem *Mehrebenenmodell des Lesens* die Komplexität der Lese(lern)-Prozesses, indem sie das Lesen in drei Bereiche einteilen: die Prozessebene, die subjektive und die soziale Ebene (Rosebrock & Nix, 2014, S. 15). Die Autoren betonen, dass stets alle drei Ebenen ineinandergreifen, also auch bereits im Anfangsstadium des Lesenlernens. Dennoch bauen sie aufeinander auf. So entwickelt sich die Fähigkeit der lokalen Kohärenzbildung zur globalen und das Kind lernt Superstrukturen zu erkennen und Darstellungsstrategien zu identifizieren. Auch die Kompetenzen auf der Subjektebene bilden sich stetig weiter aus, was sich in der Partizipation auf der sozialen Ebene widerspiegelt

Abbildung 3: Mehrebenenmodell des Lesens (Gold, 2018; Lenhard, 2019; Rosebrock, Nix, Rieckmann & Gold, 2021)

Lenhard (2019) spricht von einer hierarchieniedrigen und -hohen Ebene der Lesekompetenz und meint damit bei ersterem die basale Recodierung und das erste Wort- und Satzverstehen und mit dem zweiten Ausdruck die komplexen kognitiven und metakognitiven Fähigkeiten, die das Leseverstehen von Texten ermöglichen.

4.2 Methodische Ansätze für Interventionen

Jede LRS-Intervention zielt darauf ab, die Symptome der Lernstörung zu verringern und bestenfalls die Lesemotivation zu steigern. Klassische Symptome sind Decodier-Schwierigkeiten, wie

- ungenaues Lesen
 - langsames Lesen
- } ungenügende Leseflüssigkeit

und mangelndes Textverständnis. Diese Schwierigkeiten können parallel oder einzeln auftreten und unterschiedlich stark ausgeprägt vorkommen.

Die Herangehensweisen, diese Defizite auszugleichen, unterscheiden sich in ihrem Ansatz. Es gibt die Interventionen, die versuchen, das Problem bei «der Wurzel» zu packen. Diese setzen dafür bei der mentalen Funktionsstörung an, mit dem Ziel, sowohl die visuelle als auch die phonologische Informationsverarbeitung zu verbessern. Im Gegensatz hierzu fokussieren sich die symptom-spezifischen Interventionen auf den Gebrauch der Schriftsprache und deren sichtbaren Ergebnisse. Hierbei wird eine Verbesserung der

Lesekompetenz erreicht, indem die Mängel erkannt und die Kulturtechniken des Lesens und Schreibens auf der Handlungsebene didaktisch und methodisch aufbereitet werden. Ein weiterer Ansatz zielt auf die Lesemotivation und das Selbstmanagement der Kinder und Jugendlichen ab. Diese Massnahmen sind keine Interventionen im eigentlichen Sinn, sondern werden zur Unterstützung des Leseunterrichts und der -förderung eingesetzt. Viele der Interventionen sind Mischformen und vereinen verschiedene Konzepte miteinander.

4.2.1 Neurobiologischer Ansatz

Massnahmen, deren Ziel die Verbesserung der phonologischen Bewusstheit, des Arbeitsspeichers, der Benennungsgeschwindigkeit und der Wahrnehmung ist, versuchen mit ihren Methoden möglichst direkt die neurobiologische Reizverarbeitung zu beeinflussen. Hier ist zu erwarten, dass sich diese Maßnahmen positiv auf die Fertigkeiten beim Lesen und Schreiben auswirken.

1. Das Arbeitsgedächtnis

Es gibt Programme zur Förderung des visuellen Arbeitsgedächtnisses, wie beispielsweise «Memo, der vergessliche Elefant» (Everts & Ritter, 2013). Das Kind lernt fünf Gedächtnisstrategien, die es je nach Bedarf (Aufgabenstellung) anwenden kann. In der nicht standardisierten Kontrollstudie zeigte sich, dass sich die verbale und visuelle Informationsverarbeitung bei den Probanden, im Vergleich zur Kontrollgruppe, deutlich verbesserte. Es wird auch von einem positiven Effekt auf das Lesen berichtet. Allerdings ist unklar, wie gross dieser ist und ob es einen Zusammenhang mit LRS-Symptomatik gibt.

2. Die Wahrnehmung

Wahrnehmungstrainings versuchen, die Augenbeweglichkeit (Sakkaden) zu trainieren und das Zusammenspiel von Fixation, Ablösung und Blicksprung zu harmonisieren. Programme, die ein genaues Hinhören fördern, zielen meistens auf die phonologische Bewusstheit ab.

3. Die phonologische Bewusstheit

Die Fachwelt ist sich einig, dass eine gut ausgebildete phonologischen Bewusstheit eine Voraussetzung für den Schriftspracherwerb ist und eine frühe Förderung im Vorschulalter präventiv wirkt. Zeichnen sich in diesem Alter Defizite in diesem Bereich ab, ist es nicht nur sinnvoll, sondern erforderlich zu intervenieren (Huemer et al., 2009; Ise et al., 2012; Klicpera et al., 1993, 2020; Lindberg, 2021). Weil der Förderbedarf erkannt ist, gibt es viele gut überprüfte Massnahmen. Allerdings macht das Training der phonologischen Bewusstheit nur Sinn, wenn die Alphabetisierung noch nicht abgeschlossen ist (Steinbrink & Lachmann, 2014).

4. Die Benennungsgeschwindigkeit

Obwohl die Lesegeschwindigkeit eng mit dem Leseverstehen korreliert (Lenhard, 2019; Mayer, 2018) und die Benennungsgeschwindigkeit ein anerkannter Prädiktor für die spätere Leseentwicklung ist, rät Mayer (2018) von einer isolierten Förderung derselbigen ab. Eine antrainierte bessere Benennungsgeschwindigkeit lässt sich nicht auf die Lesefähigkeit übertragen.

4.2.2 Symptomspezifischer Ansatz

Die meisten Experten empfehlen eine Förderung auf der Symptomebene. So ergab die Metaanalyse von Ise et al. (2012), dass reine Funktions- und Wahrnehmungstrainings zu keiner bedeutsamen Verbesserung der LRS-Symptome beitragen. Zu diesem Schluss kommen auch Klicpera et al. (2020) und Gold (2018).

Beim symptomspezifischen Ansatz wird versucht, die Lernlücken bei der Lesekompetenz aufzufüllen. Dabei werden meistens methodisch-didaktische Instrumente zum Aufbau und zur Vertiefung von Wissen und Strategien genutzt, die sich in der Schule bereits bewährt haben. Im Fokus der Übungsreihen stehen die elementaren Lesekompetenzen, wie die Buchstaben- und Worterkennung und das Leseverstehen auf der lokalen Ebene (Verständnis auf Wort- und Satzebene), genauso, wie die Fähigkeit zur globalen Kohärenz auf der Textebene (den Zusammenhang eines Textes verstehen) (Gold, 2018; Rosebrock, 2012). Dieser Ansatz setzt voraus, dass die Symptome der Leseproblematik gründlich analysiert wurden, um die Massnahme an den Förderbedarf anzupassen.

1. Die Leseflüssigkeit

Die Leseflüssigkeit gilt «Als wichtige Brücke zwischen der Worterkennung und dem Satz- bzw. Textverstehen [...]» (Gold, 2018, S. 244) und entwickelt sich aus der Lesegenauigkeit und der Lesegeschwindigkeit, wobei der Automatisierungsgrad eine wichtige Rolle für die Lesegeschwindigkeit spielt.

a. Die Lesegenauigkeit

Besonders jüngere Lernende mit einer LRS haben nach dem Abschluss der Alphabetisierungsphase noch Schwierigkeiten bei der spontanen Worterkennung. Dies könnte daran liegen, dass die GPK-Regel noch nicht richtig erfasst wurde. Die Lesegenauigkeit lässt sich durch ein verbessertes orthografisches Wissen auch indirekt aufbauen, was bei Kindern und Jugendlichen ab der dritten Klasse sinnvoll ist, wenn sie Mühe mit der Rechtschreibung haben und/oder stockend lesen (Steinbrink & Lachmann, 2014).

b. Die Lesegeschwindigkeit

Bei Jugendlichen zeigt sich eine mangelnde Leseflüssigkeit vor allem anhand des langsamen Lesetempos, bei guter Genauigkeit (Lenhard, 2019; Rosebrock, Nix, Rieckmann & Gold, 2021). Die Förderung des Automatisierungsgrades erfolgt nur noch in Ausnahmefällen über die GPK-Regel und meistens durch den Ausbau der lexikalisch-direkten Route. Für die simultane Erfassung des Wortes (dem spontanen Worterkennen mit gleichzeitigem Wortverstehen) muss es orthografisch vertraut und semantisch verstanden werden. Die Wortschatzarbeit ist hier von zentraler Bedeutung (Rosebrock et al., 2021). Durch wiederholtes Üben erweitert sich der Sichtwortschatz, was sich positiv auf die Leseflüssigkeit auswirkt.

Zu den Programmen, die die Leseflüssigkeit fördern, gehört das Laut-Lese-Tandem und das Viellese-Verfahren (Rosebrock & Nix, 2014). Diese Verfahren sind für alle Primarschüler*innen und zur Anwendung im Klassenverband konzipiert. In einem solchen Setting wurden sie auch auf ihre Wirksamkeit getestet (Ise et al., 2012) und zeigen einen mittleren bis hohen Effekt. Leider gibt es keine Studien über die Wirksamkeit bei Lernende auf der Sekundarstufe mit einer LRS-Diagnose. Zwar testeten Gold und Rosebrock (2017) das Lautlese-Tandem an neun 6. Hauptschul-Klassen und die Probanden hatten Leseschwierigkeiten, sie waren aber nicht explizit auf LRS getestet worden. Da die schwache Leseleistung womöglich mit der Intelligenz, einem geringen Weltwissen und Wortschatz korreliert und deshalb nichts mit der LRS-Problematik zu tun haben könnte, wurde diese Studie und alle, die für den Allgemeinunterricht konzipiert und nicht mit getesteten LRS-Probanden durchgeführt wurden, von dieser Arbeit ausgeschlossen. Zur Erinnerung: Menschen mit einer LRS sind in allen Schulniveaus, ausser der Sonderschule, anzutreffen. Sie fallen durch langsames Lesen auf und haben einen erhöhten geistigen Aufwand bei der Texterschließung.

2. Das Leseverständnis

Programme, die das Leseverständnis unabhängig von der Leseflüssigkeit fördern, basieren auf der Vermittlung von Lesestrategien, die sich positiv sowohl auf die hierarchieniedrigere als auch auf hierarchiehöhere Lesekompetenzen auswirkt. «Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass Defizite in der Bewältigung hierarchieniedriger Prozesse durch effiziente globale Kohärenzbildungsprozesse zumindest teilweise ausgeglichen werden können.» (Groeben & Hurrelmann, 2002, S. 45). Also auch Lernende, die Schwierigkeiten mit der schnellen und exakten Rezeption haben, bekommen mit Lesestrategien «mentale Werkzeuge» (Rosebrock & Nix, 2017, S. 84), die es ihnen ermöglichen, einen Text als Gesamtkonstrukt zu verstehen.

4.2.3 Förderung der Motivation

Durch wiederholende Misserfolgserlebnisse wird das Thema Lesen emotional negativ besetzt. Das kann zum «Matthäus-Effekt» (Lenhard, 2019, S. 44) führen, was bedeutet, dass die Lernenden versuchen, das Lesen möglichst zu vermeiden. Die Jugendlichen müssen Coping-Strategien entwickeln, mit welchen sie ihre Gefühle einordnen und steuern können, um negative Situation neu zu bewerten (Culley, 2015; Gold, 2018). Die Förderung der Motivation betrifft die Subjektebene und meint die Selbstkompetenz des Jugendlichen. Viele Förderprogramme versuchen, die Motivation der Lernenden durch Spass an Spielen, Wettkämpfen und Gedankenreisen zu fördern. Motivationssteigernd wirkt auch, wenn die Herausforderung etwas über den Fähigkeiten des Lernenden liegt und die Eigenwirksamkeit gefördert wird (Hattie, 2021).

4.3 Didaktische Kriterien

Wie oben bereits erwähnt, passen die Interventionsmassnahmen für Primarschüler*innen nicht automatisch auch für die Lernenden auf der Sekundarstufe I. Nach Piaget (2000) beginnen Kinder im Alter von 12 Jahren reflektiert, abstrakt und hypothetisch zu denken, was ein effizienteres Lernen ermöglicht. Zudem haben die Jugendlichen im Laufe ihrer achtjährigen Schullaufbahn (mit Kindergarten) Kultur- und Lerntechniken erworben, auf denen die Massnahmen aufgebaut werden können. Erfolgversprechende Interventionen, die auf der Sekundarstufe zum Einsatz kommen, nutzen die Ressourcen der Jugendlichen, berücksichtigen ihre Bedürfnisse und fördern sie auf hohem Niveau.

4.3.1 Ressourcenorientierte Förderung

Siebtklässler haben den elementaren Schriftspracherwerb abgeschlossen, wobei sich ihre Grundkompetenzen im Lesen und Schreiben individuell unterscheiden. Dennoch kann die Annahme getroffen werden, dass die meisten Lernenden mit LRS beim Eintritt in die Sekundarstufe über folgende Lesekompetenzen verfügen:

1. Kenntnisse aller Buchstaben und die Beherrschung der GPK-Regel, häufig eine genügende Lesegenauigkeit
2. Simultanerfassendes Lesen vertrauter, kurzer Wörter und Wortteile, einen grösseren Wortschatz und mehr Weltwissen
3. Kenntnisse über grundlegende Grammatik- und Rechtschreibregeln, sowie Satz- und Textstrukturen und Textsorten
4. Strategien im Umgang mit ihrer Lernschwäche

Die bio- und psychologische Reife führt zu kognitiven und metakognitiven Fähigkeiten, die die Reflexionsfähigkeit und Selbstregulation über das eigene Denken, Fühlen und Handeln ermöglicht (Hattie, Beywl, Zierer & Hattie, 2013; Piaget, Aebli & Piaget, 2010). Die Aneignung, Planung und Steuerung von Lernstrategien und -prozessen ist bewusster und effizienter möglich (Götz & Ganser, 2006). Das erhöht die Effizienz der LRS-Interventionen und verkürzt die Dauer ihrer Anwendung.

4.3.2 Förderung der Sozial- und Selbstkompetenz

Eine Herausforderung für die LRS-Intervention stellt die Lesemotivation dar, die bei den meisten Sekundarschüler*innen mit einer Leseschwäche auf den Null-Punkt gesunken ist. Neben einer gründlichen Beratung des Lernenden unterstützen Lernsettings die Motivation, wenn sie herausfordernd, aber bewältigbar sind und zum Erfolg führen (Culley, 2015; Hattie, 2021). Geeignet sind Programme, die die Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortlichkeit fördern, sodass die Jugendlichen die Regie über ihr Lernen übernehmen können. Motivations- und lernfördernd wirkt auch der Austausch mit den Gleichaltrigen.

4.3.3 Formale und inhaltliche Aspekte

Alters- und entwicklungsbedingt identifizieren sich Jugendliche in der Regel eher an den jungen Erwachsenen, was bedeutet, dass Settings und Designs für jüngere Primarschüler*innen wenig motivierend für sie sein dürften und womöglich brüskierend auf sie wirken könnten. Geeignete Interventionsmassnahmen müssen klar und einfach illustriert sein, ohne ablenkendes oder vermeintlich aufmunterndes Bildmaterial. Sie sollten für die Lernenden interessant, sprachlich einfach, thematisch relevant und individuell durchführbar sein. Des Weiteren muss das Programm in der Schule angewandt werden können und nicht länger als sechs Monate dauern. Sie sollten auch nicht ausschliesslich darauf abzielen, Vorläuferfähigkeiten, wie die phonologische Bewusstheit, zu trainieren. Denn

«Phonologische Bewusstheit ist eine wichtige Fähigkeit zu Beginn des Schriftspracherwerbs. Bei älteren lese-rechtschreibschwachen Kindern sind die elementaren Fertigkeiten der phonologischen Bewusstheit zumeist so weit ausgebildet, dass deren Förderung keine positive Wirkung mehr zeigt (Schulte-Körne, Deimel, Hülsmann, Seidler & Remschmidt, 2001; Wimmer & Hartl, 1991).» (Huemer et al., 2009, S. 34)

Das erklärt, weshalb die meisten Jugendlichen mit LRS selten Schwierigkeiten mit dem Decodieren haben und recht genau lesen. Das Problem von älteren Kindern ist vielmehr die Lesegeschwindigkeit (Rosebrock et al., 2021). Steinbrick und Lachmann (2014) raten von einem nicht-sprachlichen Ansatz ab. Die Forscher gehen davon aus, dass Sprache sich nur durch Sprache fördern lässt, deshalb sollten die Programme das Lesen anwenden.

4.3.4 Wissenschaftlichkeit

Die Intervention muss zwingend evidenzbasiert sein, das heisst, die nachweisliche Wirkung ist begründet und beruht auf dem aktuellen wissenschaftlichen Forschungsstand, ihre Ergebnisse sind kausal nachvollziehbar (Validität) (Wirtz, 2022). Die Evidenzqualität wird durch das Modell des Oxford Centres for evidence-based medicine klassifiziert. Casale, Hennemann und Hövel (2014) haben dieses Modell in ihrer systematischen Übersichtsarbeit zu Präventionsmassnahmen von Verhaltensstörungen auf der Sekundarstufe modifiziert und in fünf Qualitätsstufen eingeteilt.

Abbildung 4: «Modifizierte Evidenzhierarchie in Anlehnung an das Oxford Centre for Evidence-based Medicine (2011)», (Casale, Hennemann, & Hövel, 2014, S. 38)

Eine Evidenz auf Stufe 1 ist qualitativ die beste, mit steigender Nummer nimmt die empirische Wissenschaftlichkeit weiter ab. Für diese Arbeit werden Studien mit einer Evidenz der Stufe 1 – 3 aufgenommen.

5 Forschungsmethodik

Spätestens seit die OECD im Jahr 2000 zum ersten Mal die PISA-Studie in Auftrag gab und der Förderbedarf der Lesekompetenz bei den Fünfzehnjährigen zahlenmässig im internationalen Vergleich vorlag, wurde die Forschung und Entwicklung von Fördermassnahmen vorangetrieben (Wikipedia, 2023). Somit gibt es weltweit eine wahre Flut an Studien, Büchern und Artikel zum Thema LRS.

Ziel dieser Arbeit ist es, anhand eines systematischen Reviews den *State of Art* der evidenzbasierten Interventionsmassnahmen für jugendliche Lernende mit einer LRS zu erforschen. Hierfür wurden vor der Literaturrecherche anhand der Fragestellung «Welche Interventionsprogramme sind für Lernende der Sekundarstufe mit einer LRS geeignet und wirksam?» klare Ausschlusskriterien definiert, was die Objektivität der Studie gewährleistet (Koch & Ellinger, 2015). Nachdem die wichtigsten Begriffe operationalisiert wurden, begann die Suche. Diese wurde sorgfältig dokumentiert und sollten nachvollziehbar sein. Die Auswertung erfolgte deskriptiv, die Resultate wurden dargestellt, beschrieben und auf ihre Brauchbarkeit in der Praxis hin geprüft.

5.1 Einschlusskriterien zur Auswahl der Literatur

Durch die sorgfältige Auswahl der Ausschlusskriterien kamen nur Publikationen in die engere Auswahl, die für die Beantwortung der Fragen zielführend waren. Grundsätzlich sollten die Quellen Interventionsprogramme enthalten, die für Jugendliche geeignet und wirksam sind. Es wurde Englisch- und Deutschsprachige Literatur berücksichtigt. Des Weiteren wurden in dieses Review ausschliesslich Studien aufgenommen, die folgende Kriterien aufwiesen:

1. **Evidenz:** Die Studien haben eine Evidenz-Qualität von mindestens Stufe III und besser. Sie sind empirisch-belegt und peer-reviewed; konnten also bereits einer kritischen Würdigung durch die wissenschaftliche Gemeinschaft standhalten. Alle Programme basieren auf einer fundierten, theoretischen Grundlage und die Herleitung, der Aufbau und die Ergebnisse sind plausibel und nachvollziehbar, weisen also eine hohe Validität auf (Döring & Bortz, 2016).
2. **Zeitraum der Studie:** Gesucht werden Programme, die nicht älter sind als zehn Jahre (2012 – 2022) sind. Das ist ein Zeitraum, der die aktuellsten Forschungsergebnisse genauso gut berücksichtigt, wie ältere Programme, die sich bewährt haben.
3. **Die Zielgruppe:** Das Alter der Teilnehmergruppe liegt zwischen 11 und 17 Jahren. In die erste Auswahl kommen auch Interventionsprogramme, die für alle Kinder (0 – 18 Jahre) entwickelt wurden. Sollten darunter welche sein, die so gestaltet sind, dass das Alter

keinen Einfluss hat und Programme somit leicht anpassbar sind (z. B. durch altersgerechte Texte).

4. **Wirkung:** Es werden nur Interventionsprogramme aufgelistet, die eine Verbesserung der Leseleistung bewirken, wobei zweitrangig ist, worauf die Förderung insbesondere abzielt. Wichtig ist, wenigstens eine Fördermöglichkeit zu finden, mit der sich die Lesekompetenz von Lernenden mit LRS noch auf der Sekundarstufe verbessern lässt. Eine solche zeigt sich, wenn die Probanden nach der Intervention nahezu gleich gute Resultate beim Lesen erzielen, wie die gleichaltrigen, unauffälligen Leser*innen. Es wird bewusst darauf verzichtet, nur Massnahmen aufzulisten, die die Wirksamkeit des Programms anhand einer Kontrollgruppe belegen. Es genügt, wenn bei Pre-/Post-Tests die durchschnittliche Effektstärke bei mindestens 0.5 Punkte liegt.

Wünschenswert, aber nicht zwingend wäre, wenn die Interventionen nachhaltig wirken würden. Deshalb werden auch Follow-up-Studien berücksichtigt, weil bei diesen nach einer gewissen Zeit die Wirkung der Intervention wiederholt geprüft wurde.

5. **Dauer und Intensität:** Die Förderung sollte höchstens ein Semester dauern und mindestens einmal pro Woche angewandt werden. Es ist unrealistisch, dass eine Massnahme, die länger als ein Semester dauert, durchgängig mit der gleichen Intensität und Programmtreue ausgeführt wird, wie kürzere Förderprogramme (Huemer et al., 2009). Die kognitive und metakognitive Reife der Jugendlichen ermöglicht eine intensive und effiziente Förderung, die in absehbarer Zeit abgeschlossen werden kann (Götz & Ganser, 2006; Hattie et al., 2013; Piaget et al., 2010).

6. **Setting:** Die Durchführbarkeit in der Schule ist wichtig. Dennoch werden auch Programme berücksichtigt, die in einem anderen Setting abgehalten wurden; dies, wenn eine Adaption der Programme für die schulische Förderung ohne Weiteres möglich ist.

Studien, deren Durchführbarkeit im natürlichen, schulischen Umfeld (Effectiveness) erprobt wurden, sind erwünscht (Wirtz, 2021). Dies ist aber nicht zwingend, weil es die Auswahl sonst zu sehr einschränken würde.

7. **Design:** Die Zielgruppe des Interventionsprogramms sind jugendliche Lernende, die womöglich aufgrund ihrer LRS reichlich frustriert sind, was das Thema Lesen angeht. Deshalb muss das Programm motivierend, inhaltlich und äusserlich ansprechend und dem bereits jugendlichen Alters der Lernenden würdig sein.
8. **Methodik:** Das Programm soll einen symptomorientierten Ansatz verfolgen. Gewünscht ist eine Massnahme, die sich vom herkömmlichen Unterricht abgrenzt und eine Verbesserung der Lesefertigkeit bewirkt. Das schliesst Kompensationsmöglichkeiten zur Bewältigung des LRS-Defizits (vorlesen) oder unterstützende Massnahmen, wie Lesehilfen (Texte in Grossdruck, Lesepeil) aus.

Ebenfalls ausgeschlossen werden isolierte Trainings, die nur die phonologische Bewusstheit trainieren oder die Funktion des Arbeitsgedächtnisses mit nichtsprachlichen Mitteln. Gemischte Förderansätze, die die Förderung mehrerer Aspekte kombiniert trainieren, werden jedoch berücksichtigt.

9. **Inhalt:** Die Inhalte werden auf Satz- oder Textebene angeboten und berücksichtigen die sprachlichen und kognitiven Ressourcen, sowie die Interessen der Lernenden (Steinbrink & Lachmann, 2014).

5.2 Recherche und Zusammenstellung des Literaturcorpus

Für diese Literaturrecherche wurden sowohl wissenschaftliche Arbeiten als auch Fachbücher gesucht. Der Zeitraum war auf die vergangenen zehn Jahre beschränkt. Die Suche erfolgte in zwei Datenbanken. Des Weiteren wurden auch in Printmedien nach Interventionen gesucht.

Mit der Suchmaschine für wissenschaftliche Manuskripte *EBSCOHOST*, die sechs Datenbanken aus den Bereichen Bildung (*ERIC, Education Source*), Psychologie (*APA PsycInfo-Datenbank®*, *PSYINDEX-Literatur mit PSYINDEX-Tests*), Medizin (*MEDLINE*) und Umwelt (*GreenFILE*) umfasst, konnten weltweit Millionen Datensätze durchsucht werden. Eingegrenzt wurde die Suche im ersten Schritt durch Schlagwörter und durch die Ausschlusskriterien, die teilweise bereits mit der Einstellung der Suchmaschine anhand der «erweiterten Suche» berücksichtigt werden konnten. Einige Begriffe aus der Fragestellung und der Unterfragen wurden zu passenden Wortcluster erweitert (Koch & Ellinger, 2015). Diese operationalisierten Begriffe bildeten die Grundlage der Schlagwortliste. Diese wurde in Deutsch und Englisch verfasst. Die gefundenen Daten konnten mit *EBSCOHOST* verwaltet werden. Zudem wurden im Bibliothekskatalog der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH swisscovery) nach Büchern und andere Veröffentlichungen zum Thema gesucht.

5.2.1 EBSOHOST

Die gefundenen Quellen stellten die Grundlage zur Beantwortung der oben genannten Fragestellungen dar. Für eine zielführende Recherche mussten die Inhalte der Fragen in Suchbegriffe und Schlagwörter zerlegt werden. Um den Begriff *LRS* möglichst umfangreich abzudecken, wurden die wichtigsten Begriffe zum Thema gewählt. Es wurde mit folgenden Begriffen in drei Zeilen gesucht:

Zeile 1: Lesestörung OR leseschwäche OR leseschwierigkeit OR »funktionaler analphabetismus« OR benennungsgeschwindigkeit OR «reading problems» lesegeschwindigkeit OR lesegenauigkeit OR leseverständnis OR «dyslexia» OR

«functional illiteracy» OR «literacy campaign» OR «rapid automatized naming» OR «reading speed» OR «reading accuracy» OR «reading comprehension

Zeile 2: Förderung OR intervention OR Massnahme OR programm OR support OR intervention OR «deficit reduction» OR package OR programme

Eingrenzung der Suchkriterien mithilfe von Filtern

1. Voreinstellungen: Volltext, peer-reviewed; Zeitraum: 20120101-20221231; Sprachen Englisch und Deutsch, Quelltypen: alle, Datenbanken: alle.
2. Alter: alle Kinder 0 – 18 Jahre, Jugend 13 – 17 Jahre, Jugendliche: 13 – 18 Jahre.
3. Methodologie: empirische Studie, quantitative Studie.
4. Reduktion der Suchergebnisse bei der Schlagworteingabe:
 - Stand zwischen den Zeilen ein ODER, gab es 2366 Ergebnisse.
 - Wurde das ODER zwischen der ersten und zweiten Zeile mit einem UND ersetzt, resultierten noch 114 Treffer. Das «und» ist insofern sinnvoll, weil zum Thema LRS in Verbindung mit einem Programm zur Förderung gesucht wurde.

5.2.2 HfH SWISSCOVERY

Die Datenbank der HfH hat eine andere Feinsuche als EBSCOHOST. Deshalb benötigte es neben den oben genannten Sucheingaben noch eine dritte Zeile, in der das Alter der Zielgruppe definiert war. Obwohl von Anfang an ein UND zwischen den Zeilen stand, ergab die Suche 174862 Ergebnisse, zu viele, um alle durchzusehen. Deshalb wurde in der ersten Zeile der Filter auf *Thema* und in der zweiten und dritten Zeile auf *Titel* eingestellt. Das reduzierte die Suche auf 58 Ergebnisse.

5.2.3 Sonstige

In der einschlägigen Literatur finden sich Hinweise auf Interventionen, die von anerkannten Wissenschaftler*innen empfohlen und teilweise mitentwickelt wurden (Breitenbach & Weiland, 2010; Gold, 2018; Klicpera et al., 2020a; Lenhard, 2019; Rosebrock, 2012). Diese wurde gesichtet und geprüft. Auch die Metaanalysen von Ise et al. (2012) und von Huemer, Pointer und Landerl (2009) wurde auf geeignete Programme und eventuelle Neuauflagen durchsucht. Eine Studie (Lindberg, Nagler, Bar-Kochva & Hasselhorn, 2016) war nicht öffentlich zugänglich, weshalb das Autoren-Team per E-Mail angefragt wurde und die Studie freundlicherweise ein paar Tage darauf eintraf.

5.3 Ausschlussverfahren

Bei der ersten Sichtung der 172 Studien musste es im Titel oder Abstrakt der Quellen zwingend einen Hinweis auf eine Förderung, Intervention, Massnahme oder Ähnliches im Zusammenhang mit Lesen geben. Daraufhin wurden 69 Studien aussortiert. Dies waren beispielsweise Fördermassnahmen für den Kindergarten und Anfangsunterricht oder Massnahmen, die sich als unterstützende Lesehilfe bei einer LRS (Grossdruck, Buchstabenabstand, Lesepfeil) entpuppten, oder bestimmte lesefördernden Komponenten im allgemeinen Unterricht untersuchten und auch Artikel über die Lese-Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer geistigen Beeinträchtigung ($IQ \geq 70$). Die übrig gebliebenen 103 Artikel wurden nochmals auf das Alter und die Beeinträchtigung der Zielgruppe hin geprüft, sofern es im Titel oder Abstract keinen Hinweis darauf gab. Auch Programme, die älter, als 10 Jahre waren, wurden auf Neuauflagen hin untersucht. Viele Forschungen untersuchten den Effekt einer Lese-Förderung im Kontext des Wohlbefindens und Verhalten von Personen mit LRS. Auch diese Publikationen trugen nicht zur Beantwortung der Fragestellung bei, wenn sie keinen Hinweis auf die entsprechende Intervention liefern konnten. Studien, die die Wirkung eines LRS-Förderprogrammes untersuchten, das zwar für etwas jüngere oder ältere Personen entwickelt wurde, wie Sechsklässler*innen oder Berufsschüler*innen oder Programme ohne Altersangabe wurden noch einmal genauer untersucht. Die verbliebenen 69 Artikel wurden auf die Dauer der Anwendung, die Durchführbarkeit in der Schule und eine eventuelle Adaptionmöglichkeit hin geprüft. Es schieden weitere 61 Massnahmen aus.

Beim Lesen der übrigen acht Abhandlungen stellte sich heraus, dass drei Interventionen die Einschlusskriterien doch nicht erfüllten, weil bei zweien die Anwendungsdauer ein Jahr und länger dauerte und eine weitere förderte ausschliesslich das phonologische Bewusstsein und die Lesegenauigkeit, also ein Training isolierter Vorläuferfertigkeiten, das für Lernende auf der Sekundarstufe I nur noch in Ausnahmefällen eingesetzt wird (Huemer et al., 2009). Demnach erfüllten nur drei Programme die oben genannten Einschlusskriterien. Mit den beiden universell einsetzbaren Massnahmen, die zwar mit älteren Probanden durchgeführt wurde, sind fünf Interventionen in dieses Review aufgenommen worden. Die Suchergebnisse werden im Anschluss vorgestellt, ausgewertet und diskutiert.

Abbildung 5: Übersicht über das Auswahlverfahren der Studien

5.4 Abhängige und unabhängige Variablen

Die gefundenen Programme wurden auf ihre Eignung zur Beantwortung der Fragestellung geprüft. Dafür wurden unabhängige und abhängige Variable festgelegt. Im Anschluss wurde untersucht, inwiefern die erstgenannten die letzteren beeinflussen.

Die unabhängigen Variablen spiegeln die zuvor definierten Kriterien der Recherche und, wodurch die Qualitätsansprüche an die Studien gewährleistet werden:

1. Zielgruppe; das Alter und ihre Lese -Beeinträchtigung,
2. Theoretische Grundlage,
3. Methodik,
4. Adaptionenmöglichkeit,
5. Förderbereich,
6. Dauer der Intervention,
7. Jahr der Veröffentlichung,
8. Evidenz.

Die unabhängigen Variablen erfassen die messbare Wirkung auf folgende Bereiche:

1. Leseverständnis,
2. Leseflüssigkeit,
3. Lesegeschwindigkeit,
4. Lesegenauigkeit.

Die in den Studien gefundenen LRS-Interventionen verbesserten die Lesekompetenzen der Probanden in Abhängigkeit der unabhängigen Variablen in mindestens einem der vier Kompetenzbereiche.

In der Auswertung und Analyse wird sich zeigen, ob und wie das Alter und die Beeinträchtigung der Zielgruppe die Wirkung der Programme beeinflussten und welchen Einfluss die theoretische Grundlage und die Methodik auf die Steigerung der Lesekompetenzen hatten. Bedeutsam für diese Forschung ist auch, den möglichen Zusammenhang zwischen der Anwendungsdauer einer Massnahme und den Effekt auf die Lesefähigkeiten festzustellen.

6 Auswertung

Es wurden fünf Programme in diese Literaturrecherche aufgenommen. In der Übersichtstabelle stehen die wichtigsten Daten der Studien. Zur besseren Lesbarkeit im anschliessenden Text wurden die Programme nummeriert und mit einem Namen versehen, der sich bei den Studien 1,2 und 4 aus den jeweiligen Titeln ableiten liess. Das Programm 3 ist nach dem Originaltitel benannt und das Fünfte wurde nach den Folgestudien von Nagler et al. (2016, 2021) benannt.

Tabelle 1: Übersicht der LRS-Interventionsprogramme

Nr.	Programm	Zielgruppe Alter/Beeinträchtigung	Lese-Kompetenz	Intervention	Evidenz	wirksam?
1	Barth und Elleman, 2017. <i>Multistrategie - Training</i>	12 – 15 Jahre Leseschwäche	logisches Schlussfolgern, Leseverständnis	Vermittlung diverser Lesestrategien	1	teilweise
2	Wright, Mitchell, O'Donoghue, Cowhey und Kearney, 2015. <i>Lesen macht Sinn</i>	12 – 14 Jahre, Sekundarschule Leseschwäche	Leseverständnis Leseflüssigkeit	Vermittlung diverser Lesestrategien	3	ja
3	Palinscar und Brown, 1984; Borsch, 2019; Gold, 2018; Hattie, 2021; Rosebrock und Nix, 2017; Seuring und Spörer, 2010. <i>Reziprokes Lehren</i>	Alter unterschiedlich, mit und ohne Leseschwäche	Leseverständnis	Vermittlung diverser Lesestrategien	1	ja
4	Ege, Lenhard, Joßberger und Ebert, 2022. <i>Reading While Listening (RWL)</i>	15 -24 Jahre Berufsschule verschiedene Lernstörungen	Leseflüssigkeit	Wiederholtes, halblautes Lesen eines Textes mit gleichzeitigem Hören	3	ja
5	Breznitz et al. 2013; <i>Text-fading Programm</i>	22 – 29 Jahre Universität LRS	Leseflüssigkeit Leseverständnis Arbeitsgedächtnis Decodier- Genauigkeit	Steigerung der Lesegeschwindigkeit durch Zeitdruck	2	ja

6.1 Unabhängigen Variablen

Fünf Programme entsprachen den oben aufgelisteten Kriterien. Unter Berücksichtigung der unabhängigen Variablen ergab es folgende Resultate:

1. Hinsichtlich des *Alters der Zielgruppe* ergibt es eine Spanne zwischen 11 und 29 Jahren. Wird vom Alter der Lernenden in der Schweizer Sekundarstufe I ausgegangen, ist das der Altersbereich zwischen 11 und 16 Jahren. Hierzu gibt es drei Interventionsprogramme. Jugendliche mit einer LRS ähneln in ihren Fähigkeiten des Schriftsprachgebrauchs eher jungen Erwachsenen mit LRS, als den jüngeren Primarschülern. Deshalb passen zwei weitere Programme zur Zielgruppe, obwohl sie mit Jugendlichen ab 15 Jahren und jungen Erwachsenen durchgeführt wurden.
2. *Zielgruppe/Lernstörung*. Alle fünf Massnahmen behandeln Menschen mit einer diagnostizierten LRS oder getesteten *Leseschwäche*, was einer Lesefähigkeit entspricht, die mindestens zwei Jahre unter dem Normbereich liegt.
3. Die Interventionen sind von ähnlicher *Dauer mit* unterschiedlicher *Intensivität*. Die kürzeste dauert nur zehn Tage, dafür wird drei Stunden täglich gearbeitet. Drei Massnahmen erstrecken sich auf acht Wochen, mit einer Trainingszeit von zwei Lektionen pro Woche oder dreimal wöchentlich 20 Minuten. Bei einem Programm gibt es keine konkrete Angabe. Drei von vier Programme haben eine Anwendungsdauer von 480 Minuten, verteilt auf unterschiedlich viele Minuten oder Lektionen pro Woche, wodurch die Intensität variiert. Eine Anwendung dauert fast doppelt so lange, 810 Minuten, verteilt auf ein Semester mit je einer Wochenlektion.
4. *Zeitraum der Interventionen*. Vier der fünf Studien sind aus den Jahren 2015 – 2022. Eine Massnahme stammt aus dem Jahr 1984 und wurde seither mehrfach adaptiert und evaluiert, zuletzt 2019. Deshalb ist sie aufgenommen worden.
5. *Theoretische Grundlage*. Alle fünf Programme setzen bei den Symptomen der LRS an. Zwei Massnahmen bauen auf der Idee des *Simple View of Reading* auf und fördern die simultane Worterkennung, wobei ein Programm zusätzlich die funktionelle Wahrnehmung beeinflusst, indem versucht wird, die langen Fixationen aufzulösen und zu beschleunigen. Drei fördern die Lesestrategien und bauen auf das Wissen über kognitive und metakognitive Lern- und Verarbeitungsprozesse auf.
6. *Die Evidenzstufen*. Alle Studien weisen eine Evidenz von mindestens 3 und besser auf.
7. *Methodik*. Drei der Programme setzen die gleiche Methode ein, nämlich die Vermittlung und selbständige Anwendung von Lesestrategien. Bei diesen wirkt das kooperative und das selbst regulierte Lernen motivationsfördernd. Die anderen beiden Massnahmen verfolgen mit unterschiedlichen Methoden das gleiche Ziel die Leseflüssigkeit zu verbessern. Ein Programm trainiert mit häufigen Wiederholungen und dem *Modeling*

(lernen am Modell) den Sichtwortschatz. Bei einem Weiteren werden die Probanden zu schnellerem Lesen angeregt, indem ihre Aufmerksamkeit und Motivation durch einen individuell angepassten Zeitdruck erhöht wird.

8. *Förderbereich*. Alle fünf Massnahmen setzen bei den Symptomen der LRS an. Eine zielt zusätzlich auf die Verbesserung der kognitiven Leistungen ab.

Förderbereich Ebenen. Alle fünf Programme fördern den Leseprozess. Drei Massnahmen fördern vor allem die Lesekompetenz auf der hierarchiehöheren Ebene der globalen Kohärenz, wobei sie einen kleinen Aspekt der hierarchieniedereren Kompetenz auf der lokalen Ebene des Wortverstehens berücksichtigt. Zudem fördern diese drei Programme die soziale Ebene. Die zwei anderen Programme fördern die Subjektebene, indem sie eine starke Eigenbeteiligung und die Motivation fördern.

9. *Adaptionsmöglichkeit*. Inhaltlich lassen sich vier ohne Weiteres an die Bedürfnisse der Lernenden anpassen. Eine Massnahme ist ein Computerprogramm, das sich ohne entsprechende IT-Kenntnisse wahrscheinlich nicht so einfach umschreiben lässt. Alle, bis auf eine der Massnahmen, sind im natürlichen Umfeld der Schule getestet worden. Jedoch fanden die Interventionen in Gruppen und in separaten Räumen statt.

6.2 Abhängigen Variablen

Zur besseren Übersichtlichkeit wurden die Resultate bezüglich der abhängigen Variablen in einem Diagramm dargestellt. Gezeigt werden die Effekte und die Anwendungsdauer der Interventionsprogramme. Die Effektstärken wurden in Cohens d mit dem Programm von Lenhard und Lenhard (2017) umgerechnet und auf zwei Dezimalstellen gerundet. Die Berechnung aus den F-Werten im Programm 5 erfolgte anhand von Varianzanalysen nach Thalheimer & Cook (2002, zitiert nach Lenhard & Lenhard, 2017).

Mit allen Programmen konnten die Lesekompetenzen der Probanden in unterschiedlichen Bereichen verbessert werden. Das Leseverständnis wurde fünf Mal, in vier Studien gefördert. Die Leseflüssigkeit dreimal in zwei Programmen. Die Dekodiergenauigkeit nur einmal, ebenso wie die Lesegeschwindigkeit, die hier in Form der Buchstabenbenennungszeit getestet wurde. Bei zwei Massnahmen wurde zudem der Wissenszuwachs gemessen.

(B-Benennungszeit - Buchstabenbenennungszeit; P - Programm; RWL - Reading While Listening; k.A. - keine Angabe)

Abbildung 6: Effekte der Interventionen auf die Lesekompetenzen

6.3 Methodenkritik

Beim Festlegen der Kriterien zur Auswahl für die Studie kam es beim Punkt *Zeitraum der Interventionen* zu einer Unschärfe bei der Auswahl. Mit der Absicht, nur Studien aufzunehmen, die nicht älter als zehn Jahre sind, wurde nicht bedacht, dass es ältere Interventionen gibt, die innerhalb der Zehnjahresfrist von anderen Forscher*innen weiter entwickelt oder in einem anderen Setting oder mit einer anderen Teilnehmergruppe empirisch überprüft wurden. Diese Programme wurden aufgenommen, sofern diese mit Personen mit einer LRS oder einer getesteten Leseschwäche evaluiert wurden.

Ein weiterer Faktor, der einen Ermessensspielraum zuließ, war das *Alter der Zielgruppe*. Obwohl bereits bei den Kriterien eine Toleranz für universell einsetzbare Studien eingeräumt wurde, war es schwer zu beurteilen, welche Programme dieses Kriterium erfüllten und welche nicht. Diese Grenzen verliefen mitunter weniger scharf als beabsichtigt. Im Zweifelsfall wurde zugunsten der Studie entschieden.

7 Ergebnisse

Im Anschluss werden die Programme, der Inhalt, die Wirksamkeit und der Nutzen für die Praxis beschrieben. Detaillierten Informationen zu jedem einzelnen Programm über die Rahmenbedingungen, den Ablauf und die genauen Ergebnisse befinden sich in den Tabellen im Anhang.

7.1 Programm 1: Das Multistrategieprogramm

Die Forscher*innen Barth und Elleman (2017) wollten mit dem Multistrategieprogramm die Fähigkeit zum logischen Schlussfolgern (Inferenzbildung) bei den Probanden fördern. Die Autor*innen gehen davon aus, dass die Fähigkeit zur Inferenzbildung eine Schlüsselkompetenz für das schulische Lernen ist. Diese testeten die Auswirkungen diverser Lesestrategien auf das Leseverständnis und der Inferenzbildungskompetenz von 66 Lernenden mit LRS einer Mittelschule, die zwischen 12 und 15 Jahre alt waren. Sie wurden in eine Interventionsgruppe (n=33) und eine Kontrollgruppe (n=33) aufgeteilt. Die Intervention fand im klinischen Setting, in einem ruhigen Raum ohne störende und ablenkende Einflüsse von aussen statt. Die Studienleitenden wurden intensiv geschult und lernten, wie die Lernenden angeleitet werden sollten, so dass sie effiziente Fragen stellen und gute Feedbacks geben können (Barth & Elleman, 2017).

Die Autor*innen der Studie gehen davon aus, dass das gezielte Hinterfragen eines Textes (Inferenzen bilden) signifikant zum Wissenszuwachs beiträgt. Dafür muss der Text inhaltlich verstanden und hinterfragt werden. Dieses Textverständnis wird erreicht, indem sowohl hierarchieniedrige Kompetenzen auf der Wortebene, als auch hierarchiehöhere auf der Satz- und Textebene, systematisch aufgebaut werden. Lesestrategien eignen sich für die Wort-, Satz- und Textanalyse und werden in diesem Programm den Teilnehmenden mit folgenden fünf Schritten systematisch vermittelt:

1. Lesen des Textes und Klärung von Wörtern,
2. Texthinweise nutzen, um Vorwissen zu aktivieren,
3. Charakterperspektiven verstehen lernen,
4. Absicht und Zweck des Autors erkennen,
5. Beantwortung von Folgefragen.

Die Lernenden lesen einen Text zum Thema *Ägypten* und klären in der Kleingruppe unter der Anleitung zuerst die Unklarheiten auf lexikalischer Ebene. Anschliessend wird in einer Gruppendiskussion anhand gezielter Fragen (anfangs durch den Tutor) die weiteren

Schritte angewendet. Sukzessiv versuchen die Lernenden, ohne Hilfe des Coachs, die Strategien anzuwenden.

Durch die Intervention lässt sich das Leseverständnis mit einem mittleren Effekt anhand von Lesestrategien fördern. Die Autor*innen verfehlten jedoch ihr erstes Ziel, die Verbesserung der Fähigkeit zum logischen Schlussfolgern. Sie erklären den fehlenden Zuwachs zur Fähigkeit der Inferenzbildung damit, dass die Intervention nur sehr kurz dauerte und es noch weiter erforscht werden müsse, wie sich die Fähigkeit des logischen Schlussfolgerns entwickelt. Für alle überraschend war der Zuwachs an bereichsspezifischem Wissen, das signifikant anstieg. Auffallend an der Massnahme ist die sehr kurze Anwendungsdauer von nur 10 Tagen.

Auf die Theorien, auf welchen die Massnahmen beruhen, wird im Anschluss an die Beschreibung des dritten Programms eingegangen.

7.2 Programm 2: Lesen macht Sinn

Die irische Studie von Wright et al. (2015) untersucht in zwei Versuchen die Auswirkung von Lesestrategien auf das Leseverständnis bei 18 Schüler*innen mit LRS einer Sekundarschule, die zwischen 12 und 14 Jahre alt waren. Es wurde untersucht, inwieweit der Aufbau von Strategien zur Erschliessung des Textinhaltes anhand von selbst reguliertem und kooperativem Lernen das Leseverständnis verbessert. Hierfür wurden zwei Testversionen durchgeführt. In Versuch 1 lernten die Mädchen folgende Strategien, die jeweils durch Symbole visualisiert wurden, kennen und anzuwenden:

1. Vorwissen aktivieren,
2. Fragen formulieren und Vorhersagen treffen,
3. Zusammenfassen,
4. Überarbeiten des bisherigen Wissens,
5. kontextbezogene Hinweise identifizieren,
6. Informationen grafisch darstellen.

Die siebte und achte Lektion wurde zur Reflexion und Festigung der Strategien anhand «Stop and Think»- Aktivitäten genutzt. Die Lernenden überlegten, wo und wie sie die gelernten Strategien im Unterricht und in ihrem Leben nutzen könnten.

Im zweiten Durchlauf wurde getestet, ob sich die Ergebnisse auf allgemeine schulische Leistungen übertragen lassen. Da sieben von zehn der Teilnehmer*innen Schwierigkeiten beim Decodieren hatten, wurden die oben aufgezählten Strategien mit einer Lektion zur Verbesserung des morphologisch-lexikalischen Wissens und zur Wortschatzarbeit ergänzt.

Hierbei zerlegten die Lernenden Wörter in Silben, setzten sie neu zusammen und verlängerten die Wörter. Dabei stellten sie sich diese drei Fragen:

1. Kenne ich Wörter, die ähnlich aussehen oder klingen?
2. Sind diese Wörter miteinander verwandt (Wortfamilien)?
3. Was sagen die bekannten Wörter über die neuen Wörter?

Ansonsten war das Verfahren gleich wie beim Versuch 1.

In beiden Durchläufen konnten die Teilnehmer*innen das Leseverständnis deutlich verbessern. Im zweiten Versuch wurde zudem die textgebundene Inferenzbildung, also die Fähigkeit zur globalen Kohärenzbildung auf Textebene, erforscht. Da dies ein Teil der Leseverständnis-Kompetenz ist, fällt das Ergebnis gleich aus wie bei dem Leseverständnis-Test. Die Förderung der Decodier-Fähigkeit durch morphologisches Analysieren des Wortes erzielte ebenfalls einen sehr guten Effekt. Leider liess die Wirkung der Massnahmen im Follow-up-Test 14 Monaten später etwas nach, blieb aber höher als vor der Intervention.

7.3 Programm 3: Das Reziproke Lehren

Das *Reziproke Lehren* (Borsch, 2019; Gold, 2018; Hattie, 2021; Palinscar & Brown, 1984; Rosebrock & Nix, 2017; Seuring & Spörer, 2010) ist ein Programm, das ursprünglich von Palinscar und Brown (1984) als Lesestrategieprogramm zur Verbesserung des Leseverständnisses entwickelt wurde. Es wurde mit Kindern und Jugendlichen aus verschiedenen Altersstufen, mit und ohne Leseschwäche, getestet und in mehreren Studien auf seine Wirksamkeit geprüft. Hattie (2021) hat das Programm in zwei Metaanalysen und 38 Studien verglichen, zudem gab es randomisierte Kontrollstudien von Rosebrock und Nix (2011; 2017) und eine quasi-kontrollierte Studie von Seuring und Spörer (2010). Damit ist die Evidenz der Intervention sehr hoch. *Reziprokes Lehren* ist ein Werkzeug, das in vier festgelegten Schritten abläuft und durch systematische Denkprozesse das Leseverstehen aktiviert. Die Lehrperson zeigt den Lernenden die einzelnen Techniken anhand von Vormachen (Modelling) und übernimmt in den ersten Runden die Moderatorenrolle. Hierbei ist es wichtig, dass sie ihr Handeln laut denkend beschreibt:

1. Zusammenfassen eines Textabschnittes (markieren wichtiger Textstellen, notieren einzelner Wörter).
2. Fragen zum Text formulieren.
3. Klären (unbekannte Wörter und Satzteile identifizieren und analysieren, Morpheme, Wortfamilien, Bedeutung herausfinden).
4. Vorhersagen treffen (worum geht es im nächsten Abschnitt, was erwartet mich?).

Diese Strategien zur Textanalyse und -synthese werden so lange von der Lehrperson geleitet, bis die Schüler*innen sicher genug sind, sie selbständig umzusetzen. Wichtig ist, dass jede/r einmal die Moderatorenrolle übernimmt. Am Ende überwacht die Lehrperson «nur» noch die regelgerechte Umsetzung und unterstützt bei Schwierigkeiten, die sie in der Gruppe nicht selbst lösen können. Der Effekt der Lerntechnik auf das Leseverständnis ist sehr hoch und sie wirkt sich auch positiv auf das allgemeine Lernen aus. Nach Hattie (2021) ist die Methode des kooperativen, selbst regulierten Lernens eine der effektivsten Lernmethoden.

Für die Programme 1 und 2 wurde die Massnahme modifiziert. Im Programm 1 (Barth & Elleman, 2017) kommen zwei Punkte dazu: *Charakterperspektiven verstehen lernen* und *Absicht und Zweck des Autors erkennen*; dafür wird keine Vorhersage wie in Programm 3 getroffen. Der Schritt *Texthinweise nutzen, um Vorwissen zu aktivieren*, ist eine Adaption des 1. Schrittes aus dem Reziproken Lehren (*Zusammenfassen eines Textabschnittes, Markieren wichtiger Textstellen, Notieren einzelner Wörter*). Das Programm 2 (Wright et al., 2015) aktiviert das Vorwissen, indem die Lernenden den Textabschnitt zusammenfassen (Schritt 1), das bisherige Wissen überarbeiten (Schritt 2) und es mit einer grafischen Darstellung visualisieren und sichern (Schritt 3). Dafür wird auch in dieser Massnahme keine Voraussage getroffen.

Unabhängig von der Reihenfolge oder der Adaption werden in allen drei Programmen ordnende und elaborierte Lesetechniken gefördert. Bei der ersten Lesestrategien wurden Texte nach strukturellen Hinweisen untersucht. Bei der zweiten Lesestrategien wurden über den unmittelbaren Text hinausgehende Aspekte gesammelt. Die vermittelten Lesestrategien unterstützen beide Hierarchien des Leseprozesses, das Erschliessen und Verstehen auf der Wort- und Textebene. Nach dem *Mehrebenenmodell des Lesens* von Rosebrock und Nix (2012) werden durch die Vermittlung der Lesestrategien alle drei Ebenen gefördert. Auf der Prozessebene wird das Worterkennen über die Klärung unbekannter Wörter (in Programm 1,2,3) und die morphologische Untersuchung (im zweiten Teil des Programms 2) trainiert, sowie die lokale und globale Kohärenzbildung, was durch die Analyse der Superstrukturen und Darstellungsformen geschieht. Die Lesekompetenzen auf der subjektiven und der sozialen Ebene werden durch die Methode des selbstregulierten, kooperativen Lernens, konkret durch den systematisch angeleiteten Austausch in Kleingruppen weiterentwickelt.

7.4 Programm 4: Reading While Listening

Reading While Listening (Ege, Lenhard, Joßberger & Ebert, 2022) funktioniert wie eine Mischung aus Lautlese-Tandem und Vielleseprogramm (Lenhard, 2019; Rosebrock et al.,

2021). Das Programm basiert auf der Erkenntnis, dass die schnelle, simultane Worterkennung das Arbeitsgedächtnis entlastet und dadurch, dass Leseverstehen erst möglich wird. Die gleiche Idee steht hinter der Theorie des Dual-Route-Modells (1978, 2001, 2005, zitiert nach Klicpera, et al., 2020, S. 47), mit der Annahme, dass ein Wort spontan gelesen werden kann, wenn seine orthografische Repräsentation im semantischen Lexikon vorliegt. Das wiederholte Lesen noch unvertrauter Wörter trainiert den Sichtwortschatz; das häufige Wiederholen gleicher oder ähnlicher Texte ermöglicht den direkten Zugang zum semantischen Gedächtnis, weil bereits alle bekannten Wörter semantisch, phonologisch und orthografisch als Vorlage hinterlegt sind. Durch das Modeling beim Lautlese-Tandem wird zudem die Prosodie (richtige Betonung) geübt. Das Lesetempo wird sanft gesteigert, indem zwei Lernende den gleichen Text synchron lesen, wobei eine Person etwas flüssiger liest, als die andere. Reading While Listening funktioniert ähnlich, mit dem Unterschied, dass statt einer Lesepartner*in die Modellrolle von der Sprechstimme des Hörtextes übernommen wird. Das kann für Lernende mit LRS im Jugend- und jungen Erwachsenenalter insofern attraktiv sein, als dass sie sich in ihren Lesefähigkeiten nicht mit einer echten Person messen müssen und das Lesetempo nach der dritten Wiederholung selbst bestimmen können. Durch häufiges Lesen des Textes (mindestens fünf Mal) schleifen sich die Wörter, Sätze und Redewendungen ein und das Lesen wird flüssiger. Die Wirkung auf die Leseflüssigkeit war sehr hoch und steigerte sich im Follow-up-Test nach neun Monaten sogar noch. Worauf dieser Anstieg nach so langer Zeit beruht, ist unklar. Fraglich bleibt auch, was passiert, wenn die Teilnehmenden Wörter oder Textteile nicht verstehen.

Die Massnahme wurde mit 194 Lernenden einer Berufsschule durchgeführt, welche in eine Leseinterventionsgruppe (n= 84) und eine unbehandelte Kontrollgruppe (n= 110) eingeteilt wurden. Sie waren zwischen 15 und 24 Jahre alt und hatten alle eine getestete Leseschwäche. Einige litten zusätzlich an weiteren Beeinträchtigungen. Obwohl die Probanden der Studie älter waren, als die für diese Arbeit gesuchte Altersgruppe, wurde das Programm aufgenommen, weil sich die Massnahme leicht für Lernende der Sekundarstufe anpassen lässt. Was die persönliche Belastung der Teilnehmenden angeht, ist nicht klar, ob und inwieweit die Komorbiditäten das Ergebnis beeinflussten. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass es auch auf der Sekundarstufe I Jugendliche gibt, die unter mehreren Beeinträchtigungen leiden.

7.5 Programm 5: Text-Fading-Programm

Bei der computergestützten Intervention wird das Lesetempo automatisch gesteigert, indem die Buchstaben einer nach dem anderen vom Bildschirm verschwinden und die Leser*in sich

beeilen muss, um den ganzen Satz lesen zu können. Ob das geklappt hat, wird mit einer Verständnisfrage im Anschluss des Satzes getestet. Das Löschen beginnt, wenn die Probanden die ersten drei Textverständnis-Aufgaben richtig gelöst haben. Das forcierte Lesetempo berechnet sich aus der kürzesten Zeitspanne, die zuvor für das Lesen des Satzes und Beantworten der Fragen benötigt wurde. Es wird fortlaufend neu berechnet und angepasst, wenn es sein muss, auch verlangsamt. Die Massnahme wurde mit 110 Studierenden im Alter zwischen 22 und 29 Jahren mit LRS (n = 55) und ohne LRS (n = 55) in einer klinischen Studie getestet, wobei von jeder Gruppe jeweils 40 Personen ein Training erhielten und je 15 Personen die gleichen Aufgaben in der gleichen Zeit ohne Förderung erledigten (Breznitz et al., 2013).

Das Ziel des Forschungsteams war es, die Wahrnehmungsfunktionen der Trainingsgruppe mit LRS soweit verbessern zu wollen, dass der Effekt-Wert der Leseflüssigkeit auf ein unteres Mittel der altersentsprechenden Norm ansteigen würde. Mit Erfolg, alle Teilnehmenden der Trainingsgruppe konnten ihr Leseverständnis verbessern, wie das Diagramm in Abbildung 7 sehr deutlich zeigt. Die Probanden mit einer LRS-Diagnose erreichten nach 24 Behandlungstagen das Niveau der untrainierten Studierenden ohne LRS. Die Diskrepanz zur Interventionsgruppe ohne LRS blieb jedoch in fast gleichem Abstand bestehen, weil auch diese Gruppe von der Intervention profitierte, wenn auch nicht so stark, wie die LRS-Gruppe (Breznitz et al., 2013; Lindberg et al., 2016).

Abbildung 7: Ergebnisse des Text-Fading Programms (Breznitz et al., 2013, S.3)

Die Autoren erklären diese Leistungssteigerung damit, dass durch die stark erhöhte Aufmerksamkeit grundlegende motorische und kognitive Verarbeitungsroutinen verbessert

werden, wie die schnellere Auflösung der Fixationen bei der Rezeption. Nach der Theorie des *Simple View of Reading* (Gough & Tunmer, 1986) kann dadurch das Wort spontan erfasst und aufgrund des direkten Zugangs zum semantischen Lexikon verstanden werden. Das entlastete Arbeitsgedächtnis nutzt die frei gewordenen Kapazitäten für das Bilden von Kohärenzen, was zu einem besseren Leseverständnis führt. Das Programm fördert die kognitiven Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitungsprozesse.

Das Programm wurde mit erwachsenen Studierenden durchgeführt, liesse sich aber inhaltlich an das Sprach- und Bildungsniveau jüngerer Menschen anpassen. Lindberg et al. (2016) beschreiben in einer Übersichtsarbeit zu diesem Programm mehrere Studien, in der die gleiche Methode in allen Altersklassen (ausser bei Jugendlichen zwischen 12 und 22 Jahren) eingesetzt wurde. Die Forscher*innen betonen, wie wichtig die individuelle Anpassung des Buchstaben-Verbschwindens an das Lesetempo der Probanden und das Sprachniveau an deren Wortschatz (semantisches Lexikon) für den Erfolg des Programms ist. Die Massnahme ist sprachlich universell einsetzbar. Diese wurde bereits auf Englisch, Hebräisch (Breznitz et al., 2013) und Deutsch (Lindberg et al., 2016; Nagler, Linkersdörfer, Lonnemann, Hasselhorn & Lindberg, 2016; Nagler, Zarić, Kachisi, Lindberg & Ehm, 2021) auf ihre Wirksamkeit getestet.

8 Diskussion

Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde untersucht, welche evidenzbasierten Interventionsprogramme bei Lernenden mit LRS auf der Sekundarstufe I geeignet und wirksam sind. Das Ergebnis der Recherche hat gezeigt, dass das Angebot für die Sekundarstufe sehr klein ist. Die fünf oben genannten Programme sind auf ihre Eignung, Wirksamkeit und Evidenz für die Zielgruppe geeignet. Auffallend ist die geringe Anzahl der Interventionen. Woran liegt es, dass nur so wenige Massnahmen für Lernende mit LRS auf der Sekundarstufe I gefunden werden konnten? Seit der ersten PISA-Studie im Jahr 2000 (Wikipedia, 2023) wurde die Forschung im deutschsprachigen Raum stark vorangetrieben (Streblow, Schiefele & Riedel, 2012). Es wurden Leseförderprogramme entwickelt, die explizit auf die in der PISA-Studie getesteten Lesekompetenzen abzielen, wie das LekoLemo-Training (Streblow et al., 2012), und die Lautlese-Verfahren (Rosebrock, 2012; Rosebrock et al., 2021), sowie die Lese-Detektiv-Programme *Wir sind Textdetektive* (Gold, Küppers, Rühl, Souvignier & Buick, 2010) oder das computerbasierte Strategieprogramm *conText* (Lenhard, Baier, Lenhard, Hoffmann & Schneider, 2020), das für Lernende auf der Sekundarstufe entwickelt wurde und durch das Arbeiten mit Texten das Leseverständnis verbessert. Die Programme sind wissenschaftlich fundiert, oft evidenzbasiert, erzielen einen mittleren bis hohen Effekt auf die Lesekompetenzen der Schüler*innen und eignen sich teilweise auch für die Sekundarstufe I. Allerdings sind die Programme für die allgemeine Leseförderung konzipiert nicht explizit für Lernenden mit LRS. Dies führt dazu, dass die Wirksamkeit dieser Programme mit schwach lesenden Kindern und Jugendlichen auf der unteren Bildungsstufe getestet wurde. Menschen mit LRS haben aber keine allgemeine Leseschwäche, sondern eine explizite. Sie sind mitunter sehr intelligent, kommen manchmal aus akademischen Familien, besuchen durchaus auch das Gymnasium und viele Betroffene hätten die besten umweltbedingten Voraussetzungen um hervorragende Lesende zu werden, wenn da nur die LRS mit ihrer Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitungsstörung nicht wäre. Das bedeutet jedoch nicht, dass Programme für die allgemeine Leseförderung nicht auch bei Lernenden mit LRS wirken könnten (und umgekehrt), aber es könnte durchaus sein, dass die LRS-Betroffenen bei einer Förderung im Klassenverband überfordert wären, weil seine oder ihre Lesekompetenzen womöglich deutlich unter dem Klassendurchschnitt liegen und es zu einer Überforderung kommen könnte. Die Diskrepanz zeigt sich in allen Bildungsstufen. Für dieses Review wurden nur getestete LRS-Programme aufgenommen, wodurch eine möglichst hohe Evidenz und Eignung für die Zielgruppe erreicht werden konnte.

Die meisten der speziellen LRS-Interventionsprogramme zielen sinnvollerweise auf eine frühe Intervention im Anfangsunterricht ab, weil die frühe Förderung der Vorläuferfertigkeiten

wie die phonologische Bewusstheit und die Beherrschung der Buchstaben-Laut-Zuordnung (GPK-Regel) die Auswirkung einer genetisch veranlagten LRS verringern kann. Dieses Erkenntnis beruht auf der Theorie des *Defizitmodells* von Stanovic (1988; zitiert nach Mayer, 2021, S.68), das davon ausgeht, dass bei einer LRS die Schwierigkeit des Lesen- und Schreibenlernens auf Defiziten in der phonologischen Informationsverarbeitung und den ungenauen Repräsentationen im phonologischen Speicher zurückzuführen sind. Fördermassnahmen zur phonologischen Bewusstheit und zur Lesegenauigkeit können im Frühstadium des Leseprozesses diese Defizite ausgleichen.

Nachdem die Buchstaben eingeführt und bekannt sind, wird die Förderung der Leseflüssigkeit und des Leseverständnisses durchgeführt. In diesen Bereichen zeigen die meisten Lernenden mit LRS auf der Sekundarstufe Symptome. Und das sind trotz intensiver Forschung und Interventionsmöglichkeiten für die Primarschule immer noch zu viele. Bedeutet das, dass die Massnahmen nicht greifen oder zeigt das, dass zu viele Schüler*innen auf der Primarstufe keine LRS-Diagnose erhalten, weil sie zwar langsam, aber relativ genau lesen und sie mit intelligenten Strategien den Mangel an Leseflüssigkeit und -verständnis kompensieren konnten? Auf der Primarstufe ist die Vermittlung der Kulturtechniken Lesen und Schreiben ein Schwerpunkt des Unterrichts. Wohingegen auf der Sekundarstufe die Kompetenz des Lesens und Schreibens vor allem ein Medium der Wissensvermittlung und als Instrument zur Erfassung des Lernstands gebraucht wird, was bedeutet, dass das Leseverständnis **die** Voraussetzung für die weitere akademische Entwicklung der Jugendlichen ist. Hierzu kann die Annahme getroffen werden, dass die früheren Kompensationsmechanismen auf der Oberstufe nicht mehr richtig funktionieren, weil der allgemeine Leistungsanspruch und der Zeitdruck gestiegen sind. Ein weiterer Grund kann sein, dass LRS-Symptome sich erst durch ihre Deutlichkeit im Unterrichtsgeschehen bemerkbar machen. Obwohl diese Schwierigkeit und die daraus entstehenden Herausforderungen bekannt sind, ist es fraglich, warum so wenige geeignete LRS-Interventionsprogramme für diese Unterrichtsstufe vorhanden sind.

In den vergangenen zehn Jahren sind nur sehr wenige Interventionen entwickelt worden, die speziell auf die Linderung der Symptome der Lernbeeinträchtigung LRS abzielen. Unter Berücksichtigung dieses Kriteriums haben die Recherchen für diese Arbeit nur vier Massnahmen gefunden. Das Programm 3 *Reziprokes Lehren* (Palinscar & Brown, 1984) hat es nur geschafft, weil die Neuauflage von Borsch (2019) berücksichtigt wurde und nicht das Original von Palinscar und Brown (1984). So gesehen hatte das Kriterium *Zeitraum der Intervention* den zweitstärksten Ausschlusseffekt.

Auch die *Dauer der Intervention* stellte sich als problematisch dar. Bei vier von fünf der vorgestellten Programme beschränkt sich die Anwendungsdauer auf 480 Minuten, bei einer waren es 810 Minuten, verteilt auf höchstens ein Semester, mit unterschiedlicher Intensität.

Bei den vielen aussortierten Massnahmen lag die Anwendungsdauer zwischen 9 und 24 Monaten, eine sehr lange Zeit im Leben eines Jugendlichen und auch in Bezug auf die dritte Stufe, die nur drei Jahre dauert. Steinbrink und Lachmann (2014) sind davon überzeugt, dass eine seriöse LRS-Intervention mindestens ein bis zwei Jahre dauern müsste. Sie begründen das damit, dass sich bei einem Kind oder Jugendlichen mit LRS die langjährige, ungünstige Entwicklung der lückenhaften Lese- und Rechtschreibkompetenz nur ausgleichen liesse, wenn er oder sie die Lücken in der phonologischen Bewusstheit und der Beherrschung der GPK-Regeln schliessen und das alphabetische und orthografischen Lesen und Schreiben fehlerfrei, weitestgehend neu, erlernen würde. Das lässt die Tatsache unberücksichtigt, dass Jugendliche auf der Sekundarstufe bereits mehrere Ressourcen im Lesen und Schreiben entwickeln konnten und aufgrund ihrer biopsychosozialen Reife zu anderen Lernwegen fähig sind. Ausserdem könnte die lange Behandlung den jungen Menschen zusätzlich belasten, in einer Phase, in der er oder sie aufgrund der umfassenden Veränderungen, die die Pubertät mit sich bringt, ohnehin mehr belastet ist als in den Jahren zuvor. Dennoch akzeptieren viele den Mehraufwand, weil sie sich eine Verbesserung der LRS-Symptome erhoffen. Diese Bereitschaft zur zusätzlichen Arbeitsleistung sollte jedoch nicht durch eine zu lange Behandlungsdauer überstrapaziert werden.

Ein anderes Argument gegen Anwendungen, die länger als ein Semester dauern, ist der Nachweis der Wirksamkeit. Je länger die Massnahme dauert, desto schwieriger kann zurückverfolgt werden, worauf die Verbesserung der Lesekompetenzen schlussendlich beruhten. Neben dem Einfluss der Intervention könnten auch andere Faktoren eine Auswirkung auf den selbigen gehabt haben, wie beispielsweise die verstärkte Aufmerksamkeit vonseiten des Erwachsenen auf das Selbstvertrauen und die Motivation des Lernenden, ein Entwicklungsschub, Langeweile oder Desinteresse. Bei kürzeren Interventionen lassen sich die Störfaktoren eher kontrollieren und die Kausalität von Intervention und Effekt ist eindeutiger, wodurch die Validität der Studie gesichert werden kann (Wirtz, 2022).

Die fünf Programme, die in diesem Review vorgestellt wurden, haben alle eine verhältnismässig überschaubare Behandlungsdauer; die kürzeste dauerte sogar nur 10 Tage und erzielte dennoch einen annehmbaren Effekt. Auch die anderen vier Interventionen wirken gut bis sehr gut auf die Verbesserung der Lesekompetenzen. Bei einer konnten die Probanden mit LRS ihre Lesefähigkeit sogar auf das Niveau der Gruppe ohne Lesebeeinträchtigung steigern. Das Ergebnis in diesem Review beweist, dass bei LRS-Interventionen mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Anwendungsdauer von 480 Minuten genügt, um signifikante Effekte bei der Verbesserung der Lesekompetenzen zu erzielen.

Es sind vielmehr andere Faktoren, die die Wirkung positiv beeinflussen, wie die Methodik, der Förderansatz und die zugrunde liegende Theorie. Vier von fünf LRS-Interventionsprogramme erzielten eine Verbesserung des Leseverständnisses bei den beteiligten Personen. Die Forschung in dieser Studie hat ergeben, dass genau zwei Methoden zu diesem Ergebnis führen, die Förderung der Lesestrategien auf hierarchieniedriger und -höherer Ebene und die Verbesserung der Leseflüssigkeit. Die Autoren der Programme 1 – 3 setzten auf die Einführung und den Aufbau von zielführenden Lesestrategien zur Verbesserung des Leseverständnisses. Damit berücksichtigen sie die vorhandenen Ressourcen der Jugendlichen, wie die fortgeschrittenen schriftsprachlichen Voraussetzungen genauso, wie deren biopsychosoziale Reife und Fähigkeiten. Nach dem Mehrebenenmodell von Rosebrock und Nix (2017) fördert die Einführung und der Gebrauch von Lesestrategien die Leseentwicklung auf allen drei Ebenen: der Prozessebene, der subjektiven und der sozialen. Auf der erst genannten findet die basale Textarbeit statt. Wörter und Redewendungen werden semantisch erfasst, teilweise sogar morphologisch analysiert (Programm 2, zweiter Versuch) und es wird der Zusammenhang (Kohärenz) auf der Satz- (lokal) und Textebene (global) hergestellt, indem die Lernenden Hinweise (Superstrukturen) erkennen und Darstellungsformen nutzen lernen. Auf der Subjektebene entwickelt sich die Schüler*in weiter, indem er oder sie in sich hineinhört und sich fragt, *was weiss ich bereits über den Inhalt, welche Assoziationen werden geweckt, welche Gefühle und Gedanken löst das Gelesene in mir aus? Wie könnte es weitergehen? Was mache ich als Nächstes? Wie ordne und gestalte ich die Fakten (Programm 5)*. Dieser innere Dialog aktiviert die metakognitiven Prozesse des selbstregulierten Lernens, wozu auch das Sich-Selbst-Überwachen (Monitoring) und Planen gehören (Götz & Ganser, 2006).

Die soziale Ebene wird durch das kooperative Lernen gefördert. Der strukturierte systematische Austausch mit den Peers baut eventuelle Hemmungen ab und hilft beim Lösen und Überwinden von Schwierigkeiten, zumal alle Gruppenmitglieder eine LRS haben. Das fördert den Lernzuwachs, steigert die Motivation, wirkt anregend, und die Gespräche über den Text ermöglichen dem Lernenden auch über das Gehör Erkenntnisse und Informationen zu gewinnen. Das Leseverstehen erfolgt also nicht ausschliesslich über das Lesen. Dennoch handelt es sich hierbei nicht um eine Umgehungsstrategie, bei der die mangelnde Lesekompetenz über das Gehör kompensiert werden kann, weil die Resultate der Post-Tests (einem Lese-Verständnistext im Einzelsetting) belegen, dass sich die Probanden auch ohne verbalen Austausch mit der Gruppe, eindeutig verbesserten. Das belegt, wie effizient der Einsatz von Lesestrategien ist und welchen nachweislich positiven Effekt er auf das Leseverständnis hat. Die geförderten sozialen, kognitiven und metakognitiven Kompetenzen dürften zudem, weit über die Lesekompetenz hinaus, einen positiven Effekt auf das allgemeine Lernen haben (Hattie, 2021).

Obwohl auch die Programme 4 und 5 ein signifikantes und gutes Ergebnis bei der Verbesserung des Leseverständnisses erzielen, war es in Programm 4 (*Reading While Listening*, Ege et al., 2022) kein explizites Förderziel. Die Autoren verfolgten lediglich das Ziel, bei den Teilnehmenden die Leseflüssigkeit zu verbessern. Das beweist, dass die Leseflüssigkeit ein wirksamer Schlüssel zur Erschließung des Leseverstehens ist. Viele Lernende mit LRS auf der Sekundarschule I fallen durch langsames Lesen und einem eingeschränkten Textverständnis bei relativ unauffälliger Lesegenauigkeit auf. Demzufolge ist es sinnvoll, die Lesegeschwindigkeit zu fördern, was bei diesen Personen zu einer verbesserten Leseflüssigkeit führt.

Zwei der aufgenommenen Programme verfolgen auf direktem Weg dieses Ziel mit einem mittleren bis hohen Effekt. Das Programm *Reading While Listening (RWL)* (Ege et al., 2022) ist eine Adaption des Lautlese-Tandems (Lenhard, 2019; Rosebrock et al., 2021) und beruht auf der Theorie des Zwei-Wege-Modells, nach welchem ein Wort simultan erfasst wird, wenn es bei der Rezeption mit einer orthografischen Repräsentation im semantischen Gedächtnis abgeglichen werden kann. Die häufigen Lese-Wiederholungen trainieren den Sichtwortschatz. Durch das synchrone Mitlesen einer lese-kompetenten Person ist einerseits Vorbild, wodurch die LRS-Betroffenen ihre phonetische Vorlage korrigieren könnten und andererseits sanft das Lese-Tempo des Lernenden forciert, indem er oder sie das Lese-Tempo leicht anzieht. Im Programm RWL übernimmt das Modell die Stimme eines Hörtextes und das Tempo wird technisch gesteigert. Die Massnahme wurde mit Lernenden mit einer LRS-Diagnose durchgeführt, wobei einige der Probanden noch unter anderen Beeinträchtigungen leiden. Da ersteres ein Einschlusskriterium war und letzteres kein Ausschlusskriterium, wurde das Programm aufgenommen. Gut so, weil die Studie beweist, dass das Programm *Reading While Listening* zu einer Verbesserung des Leseverständnisses, auch bei Lernenden mit mehreren Lernstörungen, beitragen kann.

Das zweite Programm, das die Leseflüssigkeit fördert, ist das Text-Fading-Programm von Breznitz et al. (2013). Auch bei dieser Massnahme basiert die Anwendung auf dem unmittelbaren Schriftsprachgebrauch und setzt bei den Symptomen (langsameres Lesen, mangelndes Leseverstehen) an. Allerdings ist der methodische Ansatz ein völlig anderer. Durch einen computergesteuerten, individuell erhöhten Zeitdruck wird die lesende Person gezwungen, ihr Lesetempo zu steigern. Diese Methode setzt bei den verlangsamten Informationsverarbeitungsprozessen an und fördert die mentale Funktion der Wahrnehmung. Diese basiert auf der Theorie des Simple View of Readings, die besagt, dass ein Wort direkt gelesen und verstanden werden kann, sobald es im semantischen Lexikon (Wortschatz) vorhanden ist, es muss dann nur noch richtig – genau und schnell genug – dechiffriert werden. Bei Menschen mit LRS ist dieser Prozess durch zu langen Fixationen des Blickes erschwert, was an der trägen magno-zelluläre Reizweiterleitung liegen könnte. Der durch

das Verschwinden der Buchstaben stimulierte Zeitdruck erhöht die Aufmerksamkeit und Konzentration der Teilnehmenden in dem Masse, als dass sie die Hürde der ineffizienten Rezeption überwinden und unter grosser Anstrengung schneller lesen. So gedrängt gelingt ihnen das direkte Verstehen des Wortes während des Lesens. Diese Regulation der kognitiven Verarbeitungsprozesse können Breznitz et al. (2013) noch nicht abschliessend erklären. Die Forscher*innen gehen jedoch davon aus, dass die Leistungs- und Kompensationsfähigkeit des menschlichen Gehirns weitaus grösser ist, als gemeinhin angenommen wird.

Gold (2021) und Klicpera et al. (2020) vertreten die Ansicht, dass Interventionen, die ausschliesslich die Wahrnehmungsfunktionen fördern, nicht zielführend sind. Sie berufen sich hierbei auf Massnahmen zur Verbesserung der Benennungsgeschwindigkeit und des Arbeitsgedächtnisses, die keine Verbesserung des Lesens erreichten. Was das Arbeitsgedächtnis angeht, kommen die Neurologinnen Everts und Ritter (2013) zu einem gegenteiligen Ergebnis und beweisen, dass sich mit einem mentalen Strategietraining die Funktion des Arbeitsgedächtnisses verbessern lässt, was sich auch positiv auf die Lesekompetenzen auswirkte. Steinbrink und Lachmann (2014) bezweifeln ebenso wie Gold (2021) und Klicpera et. al. (2020) die Wirksamkeit von nicht-sprachgebundenen Interventionen der Wahrnehmungsfunktionen auf die Lesekompetenz. Das Programm von Breznitz et al. (2013) beweist, dass sprachgebundene Massnahmen zur Förderung der Wahrnehmungsfunktionen und Steigerung der Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit signifikant und nachhaltig wirksam sein können, was das Ergebnis der Buchstabenbenennungszeit beweist. Offensichtlich erhöht das Training die Verarbeitungsprozesse des Arbeitsgedächtnisses und da hier ein Schwachpunkt bei Menschen mit LRS liegt, könnte dieser Therapieansatz eine Heilungs-Chance für die Betroffenen sein.

Bemerkenswert ist, dass der Effekt auf das Leseverständnis der Text-Fading-Studie zwar nur minimal höher ist, als im Lesestrategie-Programmen *Lesen macht Sinn*, er dafür nach 6 Monaten stabil bleibt, wobei der im zweitgenannten Programm nach 14 Monaten deutlich einbricht. Es wäre interessant zu erfahren, ob der Effekt im Follow-up-Test nach weiteren 8 Monaten noch erhalten bliebe oder auch weniger würde. Es könnte jedoch sein, dass die Text-Fading-Behandlung nachhaltiger wirkt, als das Strategie-Programm *Lesen macht Sinn*. Dafür spräche der Effekt auf die Leseflüssigkeit im Text-Fading-Training, welcher sich durch die Steigerung der Buchstabenbenennungszeit ableiten lässt. Der gemessene Wert stieg enorm und war höher als beim Strategie-Programm *Lesen macht Sinn 2*. Da eine schnelle Benennungszeit ein Prädiktor für das Gelingen des Lesenlernens ist (Mayer, 2018), könnte die Beschleunigung der Buchstabenbenennungszeit womöglich ein Prädiktor für eine Heilung der Lernstörung LRS angenommen werden.

Der Nutzen des Text-Fading-Programms für die Praxis ist dennoch fraglich, weil es sehr fein justiert werden muss, damit es die erwünschten Erfolge erzielt. So müssen das Sprachniveau und das Steigern des Zeitdrucks sehr gut an die Ressourcen der LRS-Betroffenen angepasst werden. Sind zu viele Wörter unbekannt oder verschwinden die Buchstaben zu schnell oder zu langsam, dann ergibt es keinen nennenswerten Effekt mehr (Lindberg et al., 2016). Diese Anpassungen könnten inhaltlich sehr anspruchsvoll sein und setzen eine gründliche Einstufung des Sprachniveaus der Lernenden voraus. Technisch ist eine Modifikation vermutlich nur durch Fachpersonen möglich.

Im Vergleich hierzu eignet sich das Programm *Lesen macht Sinn* viel eher für die Praxis, auch gerade im Hinblick auf die ähnlich hohen Effekte.

9 Pointierte Beantwortung der Fragestellung

Das Ziel dieser Masterarbeit war es, herauszufinden, welche evidenzbasierten Interventionsprogramme für Lernende der Sekundarstufe I mit einer LRS geeignet und wirksam sind. Nach gründlicher Recherche in verschiedenen Datenbanken wurde weltweit nach Deutsch- und Englischsprachigen LRS-Interventionsprogrammen gesucht. Die Ergebnisse, die in die engere Auswahl kamen, wurden auf die Eignung für Lernende der Sekundarstufe I geprüft und auf ihre Wirksamkeit hin untersucht. Damit das möglich war, wurden zuvor Kriterien definiert, mit deren Hilfe eine hohe Qualität und Passung der Massnahmen auf die Bedürfnisse der Zielgruppe sichergestellt werden konnte. Fünf evidenzbasierte Massnahmen erwiesen sich für Lernende der Sekundarstufe I mit LRS als geeignet und wirksam:

- 1 Evaluating the Impact of a Multistrategy Inference Intervention for Middle-Grade Struggling Readers (Barth & Ellerman, 2017).
- 2 Making sense of it: a brief programme to improve reading comprehension in adolescents with language impairments in main stream school (Wright et al., 2015).
- 3 Reziprokes Lehren (Palinscar & Brown 1984; (Borsch, 2019; Gold, 2018; Hattie, 2021; Rosebrock & Nix, 2017; Seuring & Spörer, 2010).
- 4 Technologieunterstützte Förderung der Leseflüssigkeit im Erwachsenenalter mittels Reading While Listening (Ege et al., 2022).
- 5 Enhanced reading by training with imposed time constraint in typical and dyslexic adults (Breznitz et al., 2013).

Diese LRS-Interventionen sind geeignet, weil sie auf die Möglichkeiten und Bedürfnisse von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen zugeschnitten sind. In Bezug auf die angewendete Methodik nutzen die Autor*innen der Studien die akademischen und persönlichen Ressourcen der jungen Menschen. Die Studien sind inhaltlich und methodisch so konzipiert, dass diese auf den schriftsprachlichen Voraussetzungen von Lernenden auf der Sekundarschule aufbauen. Die Teilnehmenden haben die Entwicklung der phonologischen Bewusstheit abgeschlossen, beherrschen das Prinzip der Buchstaben-Laut-Zuordnung, verfügen oft über einen relativ grossen Wortschatz (semantisches Lexikon), eine genügende Lesegenauigkeit, sowie die mentale Fähigkeit zur lokalen und globalen Kohärenzbildung. Eine weitere wertvolle Ressource, die genutzt und gefördert wird, ist die biopsychosoziale Reife und die kognitive und metakognitive Entwicklung der Jugendlichen, was die Lernfähigkeit durch Reflexion, Kooperation und Selbstregulation ermöglicht.

Die Massnahmen sind aufgrund ihres Designs für Lernende zwischen 11 und 16 Jahren geeignet. Dies ermöglicht es, diese in der Schule einzeln oder in Gruppen durchzuführen. Aufgrund der überschaubaren Anwendungsdauer lassen sich die Interventionen innerhalb eines Semesters durchführen und die Schüler*innen verbessern ihr Leseverständnis in einer relativ kurzen Zeit. Dies ist von großem Wert, da Lesen eine Schlüsselkompetenz ist, die für ihren weiteren akademischen Bildungsweg bedeutsam ist.

Die Interventionen weisen eine hohe Evidenz auf und basieren auf den aktuellen Erkenntnissen der Forschung. Diese sind explizit für Lernende mit einer LRS aus allen Bildungsniveaus konzipiert und nicht ausschliesslich für leseschwache Personen auf der unteren Bildungsstufe.

Die Wirksamkeit der fünf Programme ist erwiesen. Die Vermittlung von Lernstrategien verbessert das Leseverständnis mittel bis sehr gut. Dieser Effekt lässt mit der Zeit etwas nach. Dafür profitieren die Probanden dieser Programme vom positiven Nebeneffekt auf das allgemeine Lernen, wie Wissenszuwachs und die Förderung ihrer meta-kognitiven Funktionen.

Die Programme, mit welchen die Leseflüssigkeit der Lernenden gesteigert werden konnte, erweisen sich, in Bezug auf die Verbesserung des Leseverständnisses, als effektiver und nachhaltiger. Mit dem Programm 5 gelingt es, die gehemmte Wahrnehmungsfunktion von LRS-Betroffenen signifikant und nachhaltig zu verbessern. Breznitz et al. (2013) führen den Erfolg darauf zurück, dass der Zwang zur schnelleren Rezeption, die ineffektive okular-motorische Gewohnheit der langen Fixationen überwunden werden könne und sich so der gehemmte Informationsverarbeitungsprozess regulieren liesse. Diese Wirkung käme einer Heilung der Lernstörung am nächsten.

9.1 Relevanz der Befunde für die Berufspraxis

Die Förderung der Lesekompetenz ist mit den oben genannten Programmen rein theoretisch möglich. Für den Einsatz in der Berufspraxis bedarf es allerdings noch einige Anpassungen. Gleichzeitig haben alle fünf Programme Vor- und Nachteile.

Die Autor*innen der Programme 1, 2 und 3 setzen auf die Vermittlung von Lesestrategien, womit die Defizite einer LRS kompensiert und gelindert werden können. Diese basieren auf den Erkenntnissen der bewährten Lehre des Reziproken Lehrens von Palincsar und Brown (1984), die sich vielfach bewährt hat. Im Laufe der Jahre ist diese häufig modifiziert und angepasst worden. Zu diesen Modifikationen gehören auch zwei der vorgestellten Programme, welche ebenfalls sehr empfehlenswert sind. Zum einen, weil die Texte und Inhalte sehr leicht an das Niveau der Lernenden und das aktuelle Lernthema

angepasst werden können und zum anderen, weil die Methode auf den Ressourcen der Lernenden aufbaut. Die Lerntechnik überzeugt durch den Fördermix aus hierarchieniedrigen und -hohen Elementen, wie die Wortanalyse auf morphologisch-lexikalisch-semantischer Ebene und der lokalen und globalen Kohärenz auf der Satz- und Textebene, sowie den elaborierten (über den Text hinausgehenden) Fertigkeiten. Das Lernwerkzeug wird durch die motivationsfördernden und effektiven Methoden *Lernen am Modell, kooperatives und selbstreguliertes Lernen* ergänzt, wodurch es ein vielseitiges und wertvolles Lerninstrument wird.

Die Studie von Wright et al. (2015) hat gezeigt, dass durch den intensiven Einsatz der Massnahme eine Verbesserung des Leseverständnisses innerhalb kurzer Zeit (acht Sitzungen in vier Wochen) erreicht werden kann. Diese Tatsache könnte Lehrpersonen und schulische Heilpädagog*innen dazu ermutigen, ihren Lernenden dieses Werkzeug zu vermitteln, weil der Aufwand sehr schnell zum Erfolg führen kann, was motivierend für alle Beteiligten ist. Einmal eingeführt, könnte die Lerntechnik zur Erschließung von Textinhalten auch fächerübergreifend und zur Vorbereitung auf Prüfungen eingesetzt werden. Der Follow-up-Test nach 14 Monaten zeigte eine Verschlechterung der Lesekompetenzen. Deshalb ist es empfehlenswert, die Lernenden dazu anzuregen, die Strategien immer wieder einzusetzen und zu üben.

Das Programm 4 *Reading While Listening* von Ege et al. (2022) erinnert an eine Mischung des Lautlese-Tandems und dem Vielleseverfahren (Rosebrock et al. 2011, Rosebrock & Nix, 2014). Die Leseflüssigkeit wird durch das wiederholte, synchrone Lesen mit der Sprechstimme einer Audiodatei, die als sprachliches Modell dient, trainiert. Dadurch verbessert sich die Leseflüssigkeit nachhaltig, was sich automatisch positiv auf das Leseverständnis auswirkt. Der Einsatz des Hörtextes erspart den Jugendlichen den oft schambesetzten Vergleich mit besser lesenden Peers, was gerade für LRS-Betroffene hilfreich sein könnte.

Der Einsatz in der Praxis ist einfach, weil es nur einen ausgedruckten Text und eine dazugehörige Audiodatei auf einem Abspielgerät benötigt, bei welchem sich auch die Abspielgeschwindigkeit einstellen lässt (Smartphone, Laptop). Die Lehrperson kann die Texte selbst einlesen und durch den Einsatz von Sachtexten zu einem fächerübergreifenden Wissenszuwachs beitragen. Daher ist es empfehlenswert, vor dem synchronen Lesen den Text wenigstens einmal gemeinsam zu lesen und unbekannte Wörter und Unklarheiten in der Gruppe zu klären; oder den Lernenden während der Massnahme zu erlauben, den Prozess zur Klärung von Wörtern zu unterbrechen. Die Intervention lässt sich sehr gut an das Interesse und Niveau von Lernenden der Sekundarstufe anpassen. Daher ist diese auch für Jugendliche mit multiplen Lernstörungen geeignet. Auch diese Massnahme ist schulalltagstauglich und kann wiederholt angewandt werden.

Das Lese-Beschleunigungsprogramm von Bresnitz (2013) scheint vielversprechend und wurde mehrfach mit Kindern in Schulklassen und in anderen Sprachen in ähnlicher Weise nachempfunden (Lindberg et al., 2016). Eine deutschsprachige Variante wurde von Nagler und Kolleg*innen für Drittklässler entwickelt (Nagler et al., 2016, 2021). Eine Adaption für Lernende auf der Sekundarstufe I gibt es noch nicht. Der Erfolg hängt allerdings von der perfekten Passung der individuellen sprachlichen Voraussetzungen (Wortschatz) und der Geschwindigkeit des Buchstabenverschwindens zusammen (Lindberg et al., 2016). Demnach muss das Programm exakt auf die Lernenden abgestimmt werden. Leider lässt es sich aus technischen Gründen nicht so einfach durch die Lehrperson an die Bedürfnisse von Lernende der Sekundarschule anpassen, weshalb es für einen zeitnahen Einsatz im Schulalltag vorerst ausscheidet.

9.2 Ausblick für weitere Forschung

Dieses Review hat ergeben, dass in den vergangenen zehn Jahren nur fünf LRS-Interventionsprogramme veröffentlicht wurden, die für Lernende auf der Sekundarstufe I geeignet sind. Da die Programme eine Modifikation des *Reziproken Lehrens* von Palinscar und Brown (1986) sind und daher vergleichbar sind, reduziert sich die Anzahl auf drei, das Reziproke Lehren (ebd.), das RWL (Ege et al., 2022) und das Text-Fading Programm (Bresnitz et al., 2013). Dem gegenüber steht eine Grosszahl an Massnahmen für den Anfangsunterricht und die Primarschule, sowohl für die allgemeine Leseförderung als auch für die explizite LRS-Förderung. In der Praxis ist dringend erforderlich, dass weitere Programme für Lernende mit LRS auf der Sekundarstufe entworfen, getestet und evaluiert werden. Ein Anfang könnte sein, die Wirksamkeit der für die Sekundarstufe I vorhandenen Interventionen an Jugendlichen mit einer LRS zu testen und das auf allen schulischen Niveaustufen.

Die Recherche in dieser Arbeit hat belegt, dass nur zwei Methoden wirksam sind, welche die Lesekompetenzen bei Lernenden mit LRS von der Sekundarstufe bis ins Erwachsenenalter verbessern können, die Förderung der Lesestrategien und die der Leseflüssigkeit. Das sprachgebundene Training der Wahrnehmungsfunktionen im Text-Fading-Programm von Bresnitz et al. (2013; Lindberg et al., 2016; Nagler et al., 2016, 2021) hat einen solch positiven und nachhaltigen Effekt auf die Wahrnehmungsfunktionen, dass die typischen LRS-Defizite in der Informationsverarbeitung scheinbar ausgeglichen werden können. Dies geschieht, indem die Aufmerksamkeit und Konzentration der Probanden durch Druck so weit gesteigert werden, dass das Gehirn Höchstleistungen vollbringen kann. In diesem Zusammenhang wäre es spannend herauszufinden, ob das auch bei Betroffenen

funktionierte, die unter einer Komorbidität von LRS und einer Störung der Aufmerksamkeitssteuerung (ADS/ADHS) leiden.

Der Erfolg des Text-Fading Trainings legt die Annahme nahe, dass in dieser Methode eine Heilungschance der Lernstörung LRS liegen könnte, zumindest, was das Lesen angeht. Es wäre deshalb mehr als nur sinnvoll, in diese Richtung weiterzuforschen.

Im Rahmen dieser Recherche sind einige vielversprechende Interventionsprogramme aufgetaucht, die für Jugendliche mit LRS konzipiert wurden, welche aber wegen der strikten Ausschlusskriterien nicht in dieses Review aufgenommen wurden. Darunter sind Programme, die eine sehr viel längere Anwendungsdauer haben, als hier berücksichtigt wurde. Es wäre sicher interessant zu erfahren, ob die Massnahmen auch bei einer kürzeren und vielleicht intensiveren Anwendungsdauer wirkten.

Da sich dieses Review ausschliesslich mit LRS-Interventionen zur Förderung der Lese- und nicht der Rechtschreibkompetenzen befasst, wurden die Programme nicht berücksichtigt, die über das Schreiben einen Effekt auf das Lesen haben könnten, beispielsweise über den morphologischen Ansatz des Wortzerlegens in Stammsilben (Morpheme) und des Ergänzens mit Vor- und Nachsilben zu neuen Wörtern (siehe Kargl & Purgstaller, 2010). Auch in diese Richtung lohnte es sich weiterzuforschen, gerade im Hinblick auf eine Verbesserung der Lese- und der Rechtschreibkompetenzen von LRS betroffenen Jugendlichen.

10 Literaturverzeichnis

Amt für Volksschule. (2021). Leitfaden Lernzielanpassung. Verfügbar unter:

https://av.tg.ch/public/upload/assets/78010/210819_Leitfaden_Lza.pdf

Barth, A. E. & Elleman, A. (2017). Evaluating the impact of a multistrategy inference intervention for middle-grade struggling readers. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools*, 48(1), 31–41. American Speech-Language-Hearing Assn.

https://doi.org/10.1044/2016_LSHSS-16-0041

Borsch, F. (2019). *Kooperatives Lernen: Theorie - Anwendung - Wirksamkeit* (Lehren und Lernen) (3., aktualisierte Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Breitenbach, E. & Lenhard, W. (2001). Aktuelle Forschung auf der Suche nach neurobiologischen Korrelaten der Lese-Rechtschreib-Störung. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 29(3), 167–177. Hogrefe AG.

<https://doi.org/10.1024//1422-4917.29.3.167>

Breitenbach, E. & Weiland, K. (2010). *Förderung bei Lese-Rechtschreibschwäche* (Fördern lernen Intervention). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Breznitz, Z., Shaul, S., Horowitz-Kraus, T., Sela, I., Nevat, M. & Karni, A. (2013). Enhanced reading by training with imposed time constraint in typical and dyslexic adults. *Nature Communications*, 4(1), 1486. <https://doi.org/10.1038/ncomms2488>

Buholzer, A. (2014). *Von der Diagnose zur Förderung: Grundlagen für den integrativen Unterricht* (Spektrum Schule Beiträge zur Unterrichtspraxis) (1. Aufl.). Baar: Klett und Balmer.

Casale, Hennemann, & Hövel. (2014). Systematischer Überblick über deutschsprachige schulbasierte Maßnahmen zur Prävention von Verhaltensstörungen in der Sekundarstufe I (Empirische Sonderpädagogik), S.33-58.

Culley, S. (2015). *Beratung als Prozeß: Lehrbuch kommunikativer Fertigkeiten* (Beltz-Taschenbuch Sozialarbeit). (C.W. Müller, Übers.) (6. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.

- Döring, N. & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (Springer-Lehrbuch) (5. vollständig überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Auflage.). Berlin Heidelberg: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5>
- Ege, A., Lenhard, W., Joßberger, R. & Ebert, H. (2022). Technologieunterstützte Förderung der Leseflüssigkeit im Erwachsenenalter mittels Reading While Listening. *Lernen und Lernstörungen*, 11(1), 19–30. <https://doi.org/10.1024/2235-0977/a000333>
- Erzinger, A. B., Verner, M., König, N., Petrucci, F., Nidegger, C., Roos, E. et al. (2019). PISA 2018: Schüler*innen und Schüler der Schweiz im internationalen Vergleich. SBF/EDK.
- Everts, R. & Ritter, B. (2013). *Memo, der vergessliche Elefant: mit Gedächtnistraining spielerisch zum Lernerfolg*. Bern: Huber.
- Falkai, P., Wittchen, H.-U., Döpfner, M., Gaebel, W., Maier, W., Rief, W. et al. (Hrsg.). (2018). *Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen DSM-5®* (2. korrigierte Auflage.). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02803-000>
- Galuschka, K., Görden, R., Kalmar, J., Haberstroh, S., Schmalz, X. & Schulte-Körne, G. (2020). Effectiveness of spelling interventions for learners with dyslexia: A meta-analysis and systematic review. *Educational Psychologist*, 55(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/00461520.2019.1659794>
- Gold, A. (2018). *Lernschwierigkeiten: Ursachen, Diagnostik, Intervention* (Kohlhammer Standards Psychologie) (2., erweiterte und überarbeitete Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Gold, A., Küppers, J., Rühl, K., Souvignier, E. & Buick, S. (2010). *Wir werden Textdetektive. Arbeitsheft* (3. Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Götz, T. & Ganser, B. (2006). *Selbstreguliertes Lernen: Förderung metakognitiver Kompetenzen im Unterricht der Sekundarstufe* (1. Aufl.). Donauwörth: Auer-Verl.
- Groeben, N. & Hurrelmann, B. (Hrsg.). (2002). *Lesekompetenz: Bedingungen, Dimensionen, Funktionen* (Lesesozialisation und Medien). Weinheim: Juventa.

- Hasko, S., Groth, K., Bruder, J., Bartling, J. & Schulte-Körne, G. (2013). The time course of reading processes in children with and without dyslexia: an ERP study. *Frontiers in Human Neuroscience*, 7. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00570>
- Hattie, J. (2021). *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen*. (W. Beywl & K. Zierer, Hrsg.) (5. unveränderte Auflage, überarbeitete deutschsprachige Ausgabe.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Hattie, J., Beywl, W., Zierer, K. & Hattie, J. (2013). *Lernen sichtbar machen* (Überarb. deutschsprachige Ausg.). Baltmannsweiler: Schneider-Verl. Hohengehren.
- Hawelka, S., Gagl, B. & Wimmer, H. (2010). A dual-route perspective on eye movements of dyslexic readers. *Cognition*, 115(3), 367–379. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2009.11.004>
- Huemer, S. M., Pointner, A. & Landerl, K. (2009). Evidenzbasierte LRS-Förderung. Bericht über die wissenschaftlich überprüfte Wirksamkeit von Programmen und Komponenten, die in der LRS-Förderung zum Einsatz kommen. *Abgerufen von: http://www.schulpsychologie.at/uploads/media/lrs_evidenzbasiert.pdf*.
- Internationales Phonetisches Alphabet. (2022, Februar 14). *Wikipedia*. Verfügbar unter: [«https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Internationales_Phonetisches_Alphabet&oldid=219852460](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Internationales_Phonetisches_Alphabet&oldid=219852460)
- Ise, E., Engel, R. R. & Schulte-Körne, G. (2012). Was hilft bei der Leserechtschreibstörung?: Ergebnisse einer Metaanalyse zur Wirksamkeit deutschsprachiger Förderansätze. *Kindheit und Entwicklung*, 21(2), 122–136. <https://doi.org/10.1026/0942-5403/a000077>
- Jakob, R. (2018). ICD-11–Anpassung der ICD an das 21. Jahrhundert. *Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz*, 61(7), 771–777. Springer.
- Kargl, R. & Purgstaller, C. (2010). *Morpheus: Morphemunterstütztes Grundwortschatz-Segmentierungstraining*. Göttingen: Hogrefe.

- Klicpera, C., Gasteiger-Klicpera, B. & Schabmann, A. (1993). *Lesen und Schreiben: Entwicklung und Schwierigkeiten ; die Wiener Längsschnittuntersuchungen über die Entwicklung, den Verlauf und die Ursachen von Lese- und Schreibschwierigkeiten in der Pflichtschulzeit* (Huber: Psychologie-Forschung) (1. Aufl.). Bern Göttingen: Huber.
- Klicpera, C., Schabmann, A., Gasteiger-Klicpera, B. & Schmidt, B. (2020). *Legasthenie-LRS: Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung*. utb GmbH.
- Koch, K. & Ellinger, S. (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik : Eine Einführung*. Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG. Verfügbar unter: <https://elibrary.hogrefe.com/book/99.110005/9783840922435>
- Kraus de Camargo, O. A., Simon, L., Ronen, G. M., Rosenbaum, P. L. & Johannesen, J. (Hrsg.). (2020). *Die ICF-CY in der Praxis*. (G. Fichtl, Übers.) (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage.). Bern: hogrefe. <https://doi.org/10.1024/85764-000>
- Landerl, K. & Wimmer, H. (2008). Development of word reading fluency and spelling in a consistent orthography: an 8-year follow-up. *Journal of educational psychology*, 100(1), 150. American Psychological Association.
- Lenhard, A. & Lenhard, W. (2017). Psychometrica. Dettelbach. Verfügbar unter: <https://www.psychometrica.de/freeware.html>
- Lenhard, W. (2019). *Leseverständnis und Lesekompetenz: Grundlagen - Diagnostik - Förderung* (Lehren und Lernen) (2., aktualisierte Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Lenhard, W., Baier, H., Lenhard, A., Hoffmann, J. & Schneider, W. (2020). conText (Förderung des Leseverständnisses durch das Arbeiten mit Texten). Dettelbach.
- Lienhard-Tuggener, P. (2017, Januar 20). ICF-CY-Mindmaps. HfH. Verfügbar unter: <https://peterlienhard.ch/blog/?p=2136>
- Lindberg, S. (2021). Ursache der Lese-Rechtschreibstörung (utb). In A. Mayer (Hrsg.), *Lese-Rechtschreibstörungen (LRS)* (2. vollständig überarbeitete Auflage., S. 53–64). München: Ernst Reinhardt Verlag.

- Lindberg, S., Nagler, T., Bar-Kochva, I. & Hasselhorn, M. (2016). Computergestützte Ansätze zur Förderung der Leseleistung durch Manipulation individueller Lesezeit. *Förderprogramme für Vor- und Grundschule* (1., S. 199–207). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02772-000>
- Mayer, A. (2018). Benennungsgeschwindigkeit und Lesen* Rapid automatized Naming (RAN) and Reading. *Forschung Sprache*, 6(1), 20–41.
- Mayer, A. (2021). *Lese-Rechtschreibstörungen (LRS)* (2. Auflage). Stuttgart, Deutschland: utb GmbH. <https://doi.org/10.36198/9783838588032>
- Moll, K. & Landerl, K. (2009). Double Dissociation Between Reading and Spelling Deficits. *Scientific Studies of Reading*, 13(5), 359–382. <https://doi.org/10.1080/10888430903162878>
- Naegele, I. (2013). *Praxisbuch LRS: Hürden beim Schriftspracherwerb erkennen-vermeiden-überwinden. Mit Online-Materialien*. Beltz.
- Naegele, I. M. (2021). *Praxisbuch LRS: Hürden beim Schriftspracherwerb erkennen - vermeiden - überwinden* (Pädagogik) (2., aktualisierte und erweiterte Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Nagler, T., Linkersdörfer, J., Lonnemann, J., Hasselhorn, M. & Lindberg, S. (2016). The impact of text fading on reading in children with reading difficulties. Waxmann : Münster [u.a.]. <https://doi.org/10.25656/01:12028>
- Nagler, T., Zarić, J., Kachisi, F., Lindberg, S. & Ehm, J.-H. (2021). Reading-impaired children improve through text-fading training: analyses of comprehension, orthographic knowledge, and RAN. *Annals of Dyslexia*, 71(3), 458–482. <https://doi.org/10.1007/s11881-021-00229-x>
- Palinscar, A. S. & Brown, A. L. (1984). Reciprocal Teaching of Comprehension-Fostering and Comprehension-Monitoring Activities. *Cognition and Instruction*, 1(2), 117–175. https://doi.org/10.1207/s1532690xci0102_1
- Piaget, J. (2000). *Psychologie der Intelligenz* (10. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.

- Piaget, J., Aebli, H. & Piaget, J. (2010). *Das Weltbild des Kindes* (dtv Dialog und Praxis) (Ungekürzte Ausg., 9. Aufl.). München: Dt. Taschenbuch-Verl. [u.a.].
- Pohl, I. & Ulrich, W. (Hrsg.). (2009). *Wortschatzarbeit* (Deutschunterricht in Theorie und Praxis). Baltmannsweiler [Germany]: Schneider Verlag Hohengehren.
- Pohl, I. & Winfried, U. (Hrsg.). (2011). *Wortschatzarbeit* (Deutschunterricht in Theorie und Praxis). Baltmannsweiler [Germany]: Schneider Verlag Hohengehren.
- Rosebrock, C. (2012). Was ist Lesekompetenz, und wie kann sie gefördert werden. *leseforum. ch. Online-Plattform für Literalität*, 3, 2012.
- Rosebrock, C. & Nix, D. (2014). Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung. 7., überarb. u. erw. Aufl., *Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren*.
- Rosebrock, C. & Nix, D. (2017). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung*. 1 (8., korrigierte Auflage.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Rosebrock, C., Nix, D., Rieckmann, C. & Gold, A. (2021). *Leseflüssigkeit fördern: Lautleseverfahren für die Primar- und Sekundarstufe* (Praxis Deutsch) (7. Auflage.). Hannover: Klett Kallmeyer.
- Rüsseler, J., Boltzmann, M. & Grosche, M. (2019). Funktionaler Analphabetismus in Deutschland – Größenordnung, Ursachen, Interventionen. *Zeitschrift für Neuropsychologie*, 30(2), 87–95. <https://doi.org/10.1024/1016-264X/a000253>
- Schulte-Körne, G. (2014). Spezifische Lernstörungen: Vom DSM-IV zum DSM-5. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 42(5), 369–374. <https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000312>
- Schulte-Körne, G. (2021). Verpasste Chancen: Die neuen diagnostischen Leitlinien zur Lese-, Rechtschreib- und Rechenstörung der ICD-11. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*. Hogrefe AG.
- Seuring, V. A. & Spörer, N. (2010). Reziprokes Lehren in der Schule: Reziprokes Lehren in der Schule: Förderung von Leseverständnis, Leseflüssigkeit und

- Strategieanwendung. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 24(3–4), 191–205.
<https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000016>
- Steinbrink, C. & Lachmann, T. (2014). *Lese-Rechtschreibstörung: Grundlagen, Diagnostik, Intervention*. Berlin Heidelberg: Springer VS.
- Streblow, L., Schiefele, U. & Riedel, S. (2012). Überprüfung des revidierten Trainings zur Förderung der Lesekompetenz und der Lesemotivation (LekoLemo) für die Sekundarstufe I. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 44(1), 12–26. <https://doi.org/10.1026/0049-8637/a000058>
- Wikipedia - Autoren. (2023, Januar 7). PISA-Studien. *Wikipedia - Die frei Enzyklopädie*.
Zugriff am 14.1.2023. Verfügbar unter:
<https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=PISA-Studien&oldid=229581502>
- Wimmer, H. & Mayringer, H. (2014). *SLS 2-9: Salzburger Lese-Screening für die Schulstufen 2-9*. Bern: Huber.
- Wirtz. (2021). Stichwort: Evidenzbasierung. *Dorsch. Lexikon der Psychologie*. Bern: Hogrefe.
Verfügbar unter: dorsch.hogrefe.com
- Wirtz. (2022, Oktober 2). Dorsch, Lexikon der Psychologie. Hogrefe Göttingen. Verfügbar unter: dorsch.hogrefe.com
- Wright, A., Mitchell, S., O'Donoghue, A., Cowhey, S. & Kearney, M. (2015). Making sense of it: a brief programme to improve reading comprehension in adolescents with language impairments in main stream school: Making sense of it. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 50(6), 776–787.
<https://doi.org/10.1111/1460-6984.12170>
- Zoelch, C., Berner, V.-D. & Thomas, J. (2019). Gedächtnis und Wissenserwerb. In D. Urhahne, M. Dresel & F. Fischer (Hrsg.), *Psychologie für den Lehrberuf* (S. 23–52). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-55754-9_2

11 Anhang

Tabelle 2: Multistrategietraining

Evaluating the Impact of a Multistrategy Inference Intervention for Middle-Grade Struggling Readers.

<i>Autoren</i>	Barth und Elleman (2017); USA
<i>Zielgruppe</i>	66 leseschwache Mittelschüler*innen zwischen 12-15 Jahren. Es wurden nur Lernende aufgenommen, die eine getestete Leseschwäche hatten.
<i>Evidenz</i>	Stufe 1; randomisierte Kontrollstudie (Interventionsgruppe $n= 33$; Vergleichsgruppe $n= 33$) Pretest-Intervention-Posttest (Auswertung durch unabhängige Lehrpersonen; Follow-up nach 10 Tagen)
<i>Setting</i>	Die Intervention fand im klinischen Setting in Kleingruppen von 2-3 Lernenden unter der Leitung eines spezialisierten Tutors statt. Die Studienleitenden wurden intensiv geschult und lernten, wie man die Lernenden anleitet, effiziente Fragen stellt und gute Feedbacks gibt. Die Intervention fand in einem ruhigen Raum ohne störende und ablenkende Einflüsse von aussen statt.
<i>Dauer</i>	10 Tage à 45 Minuten pro Tag
<i>Theorie</i>	Die Autor*innen der Studie gehen davon aus, dass das gezielte Hinterfragen eines Textes (Inferenzen bilden) signifikant zum Wissenszuwachs beiträgt. Dafür muss der Text inhaltlich verstanden werden. Dieses Textverständnis wird erreicht, indem sowohl hierarchieniedrige Kompetenzen auf der Wortebene und hierarchiehöhere auf der Satzebene, zu welchen auch die Lesestrategien gehören, systematisch aufgebaut werden.
<i>Ziel</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der Fähigkeit des logischen Schlussfolgerns • Verbesserung des Leseverständnisses
<i>Methode</i>	Vermittlung und Training von Lesestrategien
<i>Durchführung</i>	Die Probanden wenden unter Anleitung folgende 5 Lese-Strategien an: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lesen des Textes und Klärung von Wörtern

2. Texthinweise nutzen um Vorwissen zu aktivieren
3. Charakterperspektiven verstehen lernen
4. Absicht und Zweck des Autors erkennen;
5. Beantwortung von Folgefragen

I. Die Lernenden lesen einen Text zum Thema *Ägypten* und klären in der Kleingruppe unter der Anleitung zuerst die Unklarheiten auf lexikalischer Ebene. Anschliessend wird in einer Gruppendiskussion anhand gezielter Fragen (anfangs durch den Tutor) die weiteren Schritte angewendet. Nach und nach versuchen die Lernenden ohne Hilfe des Leiters die Strategien anzuwenden.

Ergebnis¹

Überraschenderweise konnte eine signifikante Steigerung des inhaltbezogenen Wissens festgestellt ($d = 1.37$) werden und eine mässige Steigerung des Lesetextverständnisses ($d = 0.46$). Keine Resultate ergaben die Tests zum logischen Schlussfolgern.

Tabelle 3: Lesen macht Sinn

Making sense of it: a brief programme to improve reading comprehension in adolescents with language impairments in main stream school

<i>Autoren</i>	Wright, Mitchell, O'Donoghue, Cowhey und Kearney (2015); Ireland
<i>Zielgruppe</i>	18 Mädchen im Alter zwischen 12-14 Jahren einer 1. und 2. Sekundarstufe. Alle hatten eine Leseschwäche.
<i>Evidenz</i>	Stufe 3; Experimentelle Kontrollstudie mit Pre-, Post- und Follow-up- Test (nach 14 Monaten) Die Intervention fand in Kleingruppen, im Separativen Setting statt. Sie wurde von speziell geschulten Studienleitern, während der Unterrichtszeit durchgeführt.
<i>Dauer</i>	8 Sitzungen, verteilt auf 2-mal wöchentlich eine Stunde
<i>Setting</i>	Die 10 Teilnehmer*innen nahmen als Gruppe am Programm teil. Es fand in einem Gruppenraum statt.
<i>Theorie</i>	Aufbau von kognitiven und metakognitiven Kompetenzen durch selbstreguliertes und kooperatives Lernen von Strategien zur Erschließung des Textinhaltes eines Textes
<i>Ziel</i>	Verbesserung des Leseverständnisses
<i>Methode</i>	Vermittlung und Training von Lesestrategien Mit Spielen wurde die Motivation erhöht und die Texte waren so ausgesucht, dass sie nicht (nur) unterrichtsrelevant, sondern vor allem interessant waren.
<i>Durchführung</i>	In sechs Lektionen lernten die Mädchen folgende Strategien, die jeweils durch Symbole visualisiert wurden, kennen und anwenden: Vorwissen aktivieren
<i>Versuch 1</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fragen formulieren und Vorhersagen treffen 2. Zusammenfassen 3. Überarbeiten des bisherigen Wissens 4. kontextbezogener Hinweise identifizieren 5. Informationen grafisch darstellen

Ergebnis¹

Die 7. und 8. Lektion wurde zur Reflexion und Festigung der Strategien anhand «Stop and Think»- Aktivitäten genutzt. Die Lernenden überlegten wo und wie sie die gelernten Strategien im Unterricht und in ihrem Leben nutzen könnten.

Die Teilnehmer*innen absolvierten vor und nach der Intervention den YARC-Lesetest, der nur zwei Varianten zur Verfügung stellt, so dass im Follow-up-Test nach 14 Monaten der erste Test nochmals verwendet wurde, weshalb das letzte Ergebnis mit Vorsicht zu geniessen ist. 8 von 10 Probanden verbesserten sich im Schnitt um 16 Standardpunkte beim YARC-Leseverständnistest, das entspricht einer grossen Effektstärke von ($d = 1.37$). Der Effekt bei der Leseflüssigkeit verbesserte sich ebenfalls signifikant um einen Wert von ($d = 1.14$).

Durchführung

Versuch 2

Beim zweiten Durchlauf wollte man testen, ob sich die Ergebnisse mit anderen Gruppen zu je 8 Personen, auf allgemeine schulische Leistungen übertragen lasse. Da 7 von 10 der Teilnehmer*innen Schwierigkeiten beim Dekodieren hatten, wurden die oben aufgezählten Strategien mit einer Lektion zur Verbesserung des morphologisch-lexikalischen Wissens und zur Wortschatzarbeit ergänzt. Hierbei zerlegten die Lernenden Wörter in Silben, setzten sie neu zusammen und verlängerten die Wörter. Dabei stellten sie sich diese drei Fragen:

1. Kenne ich Wörter, die ähnlich aussehen oder klingen?
2. Sind diese Wörter miteinander verwandt (Wortfamilien)?
3. Was sagen die bekannten Wörter über die neuen Wörter?

Ansonsten war das Verfahren gleich wie beim Versuch 1.

Ergebnis¹

Wie beim ersten Versuch wurden die Teilnehmenden mit dem YARC-Leseverständnistest getestet. Zudem bereiteten die Forsch*innen Texte aus dem allgemeinbildenden Unterricht mit Fragen auf, um die Fähigkeit zur textgebundenen Inferenzbildung zu testen. Ausserdem wurde die Dekodierfähigkeit mit einem Wortlesetest vor und nach der Intervention getestet. In diesem Bereich gab es einen starken Effekt von ($d = 1.22$). Wie in Versuch 1 hat sich das Leseverständnis im ähnlichen Ausmass verbessert ($d = 1.42$). Daraus folgern die Autoren, dass die Dekodiergenauigkeit keinen Einfluss auf das Leseverständnis hatte. Auch beim Beantworten der Fragen zum textgebundenen Wissen schnitten die Probanden sehr gut ab ($d = 1.42$). Der Follow-up-Test nach 14 Monaten zeigte jedoch, dass die Leistungen zwar höher waren, als vor der Intervention, aber deutlich eingebrochen sind und das in beiden Durchläufen.

Tabelle 4: Reziprokes Lehren

Reziprokes Lehren

<i>Autoren</i>	Palinscar und Brown (1984; Borsch, 2019; Gold, 2018; Hattie, 2021; Rosebrock & Nix, 2017; Seuring & Spörer, 2010)
<i>Zielgruppe</i>	Es wurde mit Kindern und Jugendlichen aus verschiedenen Altersstufen mit und ohne Leseschwäche getestet.
<i>Evidenz</i>	Stufe 1. Das Programm ist in mehrere Studien auf seine Wirksamkeit geprüft worden. Hattie (2021, S.96) hat 2 Metaanalysen und 38 Studien verglichen, zudem gab es randomisierte Kontrollstudien von Rosebrock und Nix (2011) und eine quasi-kontrollierte Studie von Seuring und Spörer (2010). Damit ist die Evidenz sehr hoch.
<i>Dauer</i>	Keine Angaben
<i>Setting</i>	Die Intervention fand ursprünglich als ausserschulische Massnahme zur Unterstützung sehr leseschwacher Jugendlicher statt (Rosebrock & Nix, 2017). In nachfolgenden Untersuchungen erfolgte die Anwendung im natürlichen Umfeld der Schule in Kleingruppen oder im Klassenverband abgehalten.
<i>Theorie</i>	Aufbau von Strategien zur Erschliessung des Textinhaltes und die Förderung von kognitiven und metakognitiven Kompetenzen durch selbstreguliertes und kooperatives Lernen
<i>Ziel</i>	Förderung des Leseverständnisses
<i>Methode</i>	Vermittlung und Training von Lesestrategien
<i>Durchführung</i>	<p>Reziprokes Lehren ist ein Werkzeug, das in vier festgelegten Schritten abläuft und durch systematische Denkprozesse das Leseverstehen aktiviert. Die Lehrperson zeigt den Lernenden die einzelnen Techniken anhand von Modelling. Hierbei ist es wichtig, dass sie ihr Handeln laut denkend beschreibt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zusammenfassen eines Textabschnittes (markieren wichtiger Textstellen, notieren einzelner Wörter) 2. Fragen zum Text formulieren 3. Klären (unbekannte Wörter und Satzteile identifizieren und analysieren, Morpheme, Wortfamilien, Bedeutung herausfinden) 4. Vorhersagen treffen (worum geht es im nächsten Abschnitt, was erwartet mich?) <p>Diese Strategien zur Textanalyse und -synthese werden solange von der Lehrperson geleitet, bis die Schüler*innen sicher genug sind, sie in Kleingruppen umzusetzen.</p>

Ergebnis¹

Wichtig ist, dass jede/r reihum mit der Moderatorenrolle dran ist. Am Ende überwacht die Lehrperson «nur» noch die regelgerechte Umsetzung und unterstützt bei Schwierigkeiten, die die Gruppe nicht selbst lösen kann.

Hattie (2021) ermittelt bei der Auswertung der zwei Metaanalysen und 38 Studien eine Verbesserung des Leseverständnisses eine Effektstärke von ($d = 0.74$). Damit gilt die Methode des kooperativen, selbstregulierten Lernens als eine der effektivsten Lernmethoden.

Tabelle 5: Reading While Listening

Technologieunterstützte Förderung der Leseflüssigkeit im Erwachsenenalter mittels Reading While Listening

<i>Autoren</i>	Ege, Lenhard, Joßberger und Ebert 2022; Würzburg, Deutschland
<i>Zielgruppe</i>	Berufsschüler*innen im Alter zwischen 15-24 Jahren, die aus verschiedenen Gründen keine reguläre Berufsausbildung absolvieren können. Das sind Lernende mit einer spezifischen Lernstörung (n= 19), ADHS (n= 31), affektiven Störungen (n= 12) und Lernende, die ohne oder mit einem rudimentären Schulabschluss die Mindestschulzeit abgeschlossen haben. Bei allen Teilnehmenden wurde das Niveau der Lesegeschwindigkeit und des Leseverständnisses anhand des Lesegeschwindigkeits- und Verständnistest für die Klassen 5–12+ (LGVT; Schneider, Schlagmüller & Ennemoser, 2017) festgestellt. Das Ergebnis zeigte, dass bei allen die Lesekompetenz unterdurchschnittlich entwickelt waren, sie also eine Leseschwäche hatten (Lesegeschwindigkeit (M = 35.2, SD = 9.53); Leseverständnis (M = 35.8, SD = 8.62).
<i>Dauer</i>	18 Lektionen, während einem Semester, einmal wöchentlich
<i>Setting</i>	Gruppen, Einzel; die Texte wurden von einer Mitarbeiterin des Forschungsteams ausgewählt und auf das Niveau der Lernenden abgestimmt.
<i>Theorie</i>	Die Massnahme basiert auf der <i>Cognitive Load Theory</i> (Sweller, van Merriënboer & Paas, 1998; Tuovinen & Sweller, 1999; zitiert Ege et al., 2022, S. 20), welche davon ausgeht, dass die Kapazitätsgrenze des Arbeitsgedächtnisses durch das langsame Lesetempo schnell erreicht und dadurch das Leseverständnis eingeschränkt wird. Eine globale Kohärenzbildung auf Satz- und Textebene ist demnach erst möglich, wenn die Leseflüssigkeit gesteigert werden kann.
<i>Ziel</i>	Verbesserung der Leseflüssigkeit
<i>Methode</i>	Durch häufig wiederholtes, halblautes Lesen mit gleichzeitigem Hören des Textes über Kopfhörer trainieren die Lernenden den Sichtwortschatz und verbessern ihre Leseflüssigkeit. Die Lesegeschwindigkeit ist individuell anpassbar und wird sanft gesteigert.
<i>Durchführung</i>	In der ersten Lektion wurden die Lernenden durch den Testleiter instruiert und lernten das Programm kennen. Die weiteren 17 Lektionen liefen jeweils gleich ab. Jede Schüler*in bekam einen Textausdruck und die passende Audiodatei auf dem Laptop, die über Kopfhörer gehört und mit welcher simultan halblaut mitgelesen wurde. Jeder Text wurde 3 bis fünf Mal wiederholt. Nach der dritten Wiederholung durften die Jugendlichen die Abspiel-Geschwindigkeit selbst regulieren. Wenn die Lernenden ihren Text mindestens fünfmal gelesen hatten, warteten sie, bis alle fertig

waren. Sie durften sich jeweils nur auf ihren eigenen Text konzentrieren und die anderen nicht stören.

Die Kontrollgruppe besuchte den regulären Deutschunterricht, indem eine reguläre Leseförderung stattfand, wie das Vermitteln von Lesestrategien zum sinnerfassenden Lesen. Der Zeitaufwand entsprach dem der Interventionsgruppe.

Ergebnis¹

Die Interventionsgruppe verbesserte ihre Leseflüssigkeit signifikant ($d = 0.99$) (Lenhard & Lenhard, 2017). Die Kontrollgruppe machte keinen Zuwachs in ihrer Leseleistung.

Der Follow-up-Test 9 Monate später bestätigt eine weitere Zunahme bei der Interventionsgruppe um durchschnittlich 0.7 SD verglichen mit der ersten Messung.

Tabelle 6: Text-Fading-Programm

Enhanced reading by training with imposed time constraint in typical and dyslexic adults

<i>Autoren</i>	Breznitz, Shaul, Horowitz-Kraus, Sela, Nevat und Karni (2013); Israel, Haifa
<i>Zielgruppe</i>	Studenten im Alter zwischen 22-29 Jahre mit einer LRS (n=55) und ohne LRS (n=55)
<i>Evidenz</i>	Stufe 2. Experimentelle Kontrollstudie, Pre-, Post- und Follow-up-Test
<i>Dauer</i>	24 Einheiten (acht Wochen) zu je 15-20 Minuten, 3 Sitzungen pro Woche
<i>Setting</i>	In der Klinischen Studie werden die Probanden in zwei Gruppen eingeteilt (n=80; n=15). Je 40 Studierende mit LRS und ohne LRS bekommen ein Training (<i>r-acc</i>). 30 Personen (davon 15 mit und 15 ohne LRS) werden nicht speziell gefördert (<i>no-acc-read</i>). Die Probanden arbeiten einzeln am Computer. Insgesamt werden pro Sitzung 50 Sätze mit je 9-12 Wörtern und 45-70 Buchstaben gelesen.
<i>Theorie</i>	Die gesteigerte Aufmerksamkeit verbessert motorische und kognitive Verarbeitungsroutinen und ermöglichen so einen direkten Zugang zum semantischen Lexikon, was der Theorie des <i>Simple View of Reading</i> (Gough & Tunmer, 1986) entspricht. Dadurch regulieren sich scheinbar die defizitären Prozesse der Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitung.
<i>Ziel</i>	Förderung der Leseflüssigkeit und des Leseverständnisses
<i>Methode</i>	Durch das Verschwinden der Buchstaben wird ein Zeitdruck aufgebaut, der die Konzentration und Aufmerksamkeit der Probanden steigert und sie zu einer schnelleren Rezeption zwingt. Dadurch lesen sie flüssiger, was sich positiv auf das Leseverständnis auswirkt.
<i>Durchführung</i>	Die Teilnehmer*innen der Kontrollgruppe bearbeiten die gleichen Aufgaben in der gleichen Zeit, wie die Trainingsgruppe, jedoch ohne Text-Fading-Programm. In den ersten drei Runden erscheint ein Satz auf dem Bildschirm, der still gelesen wird. Anschliessend drücken die Studierenden eine Taste und es erscheint die Aufgabe zum Textverständnis (Multiple-choice). Nachdem die ersten drei Aufgaben richtig gelöst wurde, fängt bei der Interventionsgruppe das Text-Fading-Training an. Der Satz blitzt kurz als Ganzes auf dem Bildschirm auf und verschwindet dann Buchstabe für Buchstabe. Das Programm ermittelt das Lese-Tempo der Person und passt das Löschen daran an. Die Lesegeschwindigkeit wird mit Zunahme der richtigen Antworten gesteigert, bis sie auf einem mittleren Niveau für unauffälliges Lesen angekommen ist.

Ergebnis¹

Sowohl die Studierenden mit LRS, als auch die Kontrollgruppe ohne Leseschwierigkeiten verbesserte ihr Leseverständnis ($d = 1.38$). Die LRS-Betroffenen konnten ihre Fähigkeiten soweit steigern und sie dem Niveau der unauffälligen, nichttrainierten Leser*innen anpassen. Ebenso wurde die Buchstaben - Benennungszeit signifikant verbessert, der Durchschnitt beider Gruppen liegt bei ($d = 1.85$). Im anschließenden Follow-up-Test, 6 Monate später, war das Ergebnis stabil.

¹Die Berechnung der Effektstärken in Cohen d erfolgte mit dem Umrechnungsprogramm Lenhard und Lenhard (2017). Die Cohen d – Berechnung aus dem F-Wert von Varianzanalysen sind nach Thalheimer & Cook (2002; Lenhard & Lenhard, 2017) berechnet. Alle Werte wurden auf 2 Dezimalstellen gerundet.